

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie 1215
Bachelor-Arbeit

Das Potential des therapeutischen Spiegels von Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz in der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Marion Grabher

Begleitung durch: Brigitta Boveland

Abgabe: 16.2.2015

Abstract

Die vorliegende argumentative Literaturarbeit hat das zentrale Anliegen, eine auf subjektiven Erfahrungen beruhende Annahme über die Wirksamkeit therapeutischer Spiegelung bei Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz theoretisch zu unterlegen. Kinder mit einer niedrigen Frustrationstoleranz fallen im Kindergarten- oder Schulsetting häufig dadurch auf, dass sie schneller frustriert sind als andere Kinder und mit ihren Frustrationen schlechter umgehen können. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Annahme, dass spezifische persönliche Kompetenzen Frustrationstoleranz begünstigen, welche zum einen durch die frühkindliche Affektspiegelung ausgebildet werden und zum anderen durch therapeutische Spiegelung gefördert werden können. Sie erleichtern dem Kind den Umgang mit potentiell frustrierenden Situationen und den Umgang mit dem Frustrations-Gefühl. Diese Arbeit zeigt diesbezüglich das Potential einiger konkreter, in der Psychomotoriktherapie einsetzbarer therapeutischer Spiegel-Techniken auf.

Dank

Ich danke Brigitta Boveland für die Begleitung dieser Arbeit und dass sie mich trotz meiner immer wieder aufkommenden Zweifel an der Bewältigbarkeit dieses Themenkomplexes darin bestärkt hat, meinem Interesse zu folgen. Ihre kompetente und wohlwollende Beratung war mir eine sehr wertvolle Stütze.

Ein grosser Dank gilt zudem den gegenlesenden Personen, welche mich im Endprozess dieser Arbeit mit Inputs bereichert und mir im Hinblick auf die Rechtschreibprüfung viel Zeit erspart haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
1.1 Begründung der Themenwahl und zentrale Annahmen	5
1.2 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen	6
2. Frustrationstoleranz	8
2.1 Einleitende Bemerkungen und Frustrationstoleranz im Alltagsverständnis	8
2.2 Begriffsbestimmungen: Frustrierung, Frustration und Frustrationseffekt	9
2.3 Mögliche Effekte von Frustration auf der Handlungsebene	10
2.4 Entstehungs- und Erlebenskontext von Frustration	13
2.5 Was ist Frustrationstoleranz und wie kann sie erreicht werden?	15
2.5.1 Mögliche Bestimmungen von Frustrationstoleranz	15
2.5.2 Auf welchen Wegen kann man Frustrationstoleranz generieren?	16
3. Die frühkindliche Affektspiegelung	18
3.1 Frühkindliche Affektspiegelung – erster Überblick und Begriffsbestimmung	19
3.2 Vorbemerkungen zum Einfluss früher menschlicher Spiegelprozesse auf das Selbst und Selbstbewusstsein des Kindes	20
3.2.1 Der Begriff des „Selbst“	20
3.2.2 Das erwachende Selbstbewusstsein des Kindes und seine Sensibilität gegenüber Selbstzuständen	21
3.3 Primäre Affektregulation	22
3.4 Das soziale Biofeedbackmodell der elterlichen Affektspiegelung	23
3.4.1 Notwendige Merkmale einer gelungenen Affektspiegelung	24
3.4.2 Auswirkung einer gelungenen Affektspiegelung auf die Selbstwirksamkeitserwartung des Kindes	27
3.5 Zusammenfassung: Der Einfluss der frühkindlichen Affektspiegelung auf die Frustrationstoleranz	28
4. Therapeutisches Spiegeln	30
4.1 Einführende Bemerkungen	30
4.2 Methoden des Spiegeln in ausgewählten Therapie-Bereichen	31
4.2.1 Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie	32

4.2.2 Provokative Therapie	33
4.2.3 Kinderpsychodrama	35
4.2.4 Tanz- und Bewegungstherapie	37
4.3 Abschliessende Bemerkungen	39
5. Diskussion und Ausblick	40
5.1 Zentrale Erkenntnisse	40
5.2 Grenzen dieser Arbeit und weiterführende Fragen	41
Literaturverzeichnis	43

1. Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl und zentrale Annahmen

Ein konstruktiver Umgang mit Frustrationen ist für Kinder eine Entwicklungsaufgabe, die zu den Grundqualifikationen sozialen Handelns gehört (vgl. Zimmer, 2004, S. 36). Frustrationstoleranz ermöglicht es ihnen unter anderem, Bedürfnisse aufzuschieben, mit Misserfolgen umzugehen und sich in einer Gruppe einordnen zu können (vgl. ebd.). So ist nicht erstaunlich, dass sich eine ungenügend ausgeprägte Frustrationstoleranz im Kindergarten- oder Schulsetting häufig durch Verhaltensweisen des Kindes äussert, die von seinem Umfeld als störend wahrgenommen werden. Auf Antragsformularen der betroffenen Kinder zur psychomotorischen Abklärung kann dann als Anmeldegrund die niedrige Frustrationstoleranz stehen, mit dem Verweis auf Verweigerungsverhalten, Gefühlsausbrüche, schnelles Aufgeben bei Schwierigkeiten oder andere unerwünschte Verhaltensweisen.

Diese Arbeit widmet sich dem Potential des therapeutischen Spiegels im Umgang mit Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz in der Psychomotoriktherapie. Im Hintergrund stehen von mir gemachte Praxiserfahrungen, in welchen ich empathische, wertschätzende Spiegelung von Affekten beim genannten Klientel als gewinnbringend erlebt habe. Diese auf nicht repräsentativen Erfahrungen beruhende Vermutung der Wirksamkeit des therapeutischen Spiegels bei Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz möchte ich mittels ausgewählter Literatur theoretisch untermauern. Hierbei nehmen Annahmen rund um die Wirkung der frühkindlichen Affektspiegelung sowie Überlegungen dazu, aus welchen persönlichen Kompetenzen sich Frustrationstoleranz zusammensetzt, einen zentralen Stellenwert ein.

Des Weiteren stellt sich die Frage, welche spezifischen Möglichkeiten der therapeutischen Spiegelung die Psychomotoriktherapie im Hinblick auf die Erweiterung von Frustrationstoleranz bietet. Spiegeln als „psychologischer Trick“ taucht in Inhalten der psychomotorischen Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich immer wieder auf, beispielsweise als Technik des Psychodramas oder als Möglichkeit zur Entspannung schwieriger Gesprächssituationen. Dabei wird aber weder der Vielfalt an bestehenden Spiegel-Techniken Rechnung getragen noch ist eine allgemeine Übersicht in der psychomotorischen Fachliteratur auffindbar. Auch diese Arbeit soll keinen umfassenden Überblick liefern, will allerdings ausgewählte Spiegel-Techniken aus anderen

Therapierichtungen vorstellen, die in der Psychomotoriktherapie einsetzbar sind und im Hinblick auf die Förderung von persönlichen Kompetenzen, welche der Frustrationstoleranz zugrunde liegen, vielversprechend.

Ich möchte in dieser Arbeit also die folgenden zentralen Annahmen prüfen:

- Empathisches, wertschätzendes Spiegeln der Affekte von Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz kann diesen helfen, ihre Frustrationstoleranz zu erweitern. Möglicherweise gibt es noch andere Arten therapeutischer Spiegelung, welche diesbezüglich gewinnbringend im Rahmen der Psychomotoriktherapie eingesetzt werden können.
- Zwischen der frühkindlichen Affektspiegelung durch die primären Bezugspersonen und einer niedrigen Frustrationstoleranz kann ein kausaler Zusammenhang bestehen. Eine gelungene Affektspiegelung durch die primären Bezugspersonen prägt die psychische Strukturbildung des Kindes auf eine Weise, die in ihm selbstregulatorische Kompetenzen sowie ein Vertrauen in die eigene Wirksamkeit entstehen lässt. Ich behaupte, dass das Fehlen ebendieser Kompetenzen eine niedrige Frustrationstoleranz begünstigt und durch therapeutische Spiegelung kompensatorisch angegangen werden kann.

1.2 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

Um die zentralen Annahmen theoretisch zu belegen, umfasst diese Arbeit drei Themenkomplexe, wobei jedem ein Kapitel gewidmet ist. Am Anfang steht die theoretische Aufarbeitung des Konzeptes der Frustrationstoleranz. Anschliessend führe ich aus, was frühkindliche Affektspiegelung leistet und wie sich die Qualität der Spiegelungs-Interaktionen in der frühen Kindheit auf die psychische Strukturbildung des Kindes auswirkt. Schliesslich folgt die Darstellung einiger ausgewählter therapeutischer Spiegel-Methoden und ihrem Potential für die Förderung von Frustrationstoleranz. Eine zusammenfassende Diskussion und kritische Reflexion der Erkenntnisse sowie ein Ausblick auf weitere Forschungsmöglichkeiten schliessen die Arbeit ab.

Die in dieser Arbeit angesprochenen Themenbereiche sind teilweise recht komplex und enthalten viele Elemente, deren nähere Diskussion spannend wäre. Die detaillierte Herleitung und Diskussion aller auftauchenden Theorien würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen, daher versuche ich, sie möglichst zielgerichtet auf die Über-

prüfung meiner Annahmen hin abzuhandeln. Ein pädagogisches und psychologisches Grundwissen erleichtert sicherlich das Lesen. Dort, wo ich Bedarf vermute, sind in Fussnoten Verweise auf ausführlichere oder weiterführende Literatur zu finden.

Es handelt sich beim vorliegenden Text um eine argumentative Literaturlarbeit. Ein empirischer Zugang hätte weitere Beobachtungsmöglichkeiten schaffen können, welche meine Annahme über die Wirksamkeit therapeutischer Spiegelung bei niedriger Frustrationstoleranz hätten bestätigen oder in Frage stellen können. Erklärungsansätze im Zusammenhang mit der frühkindlichen Affektspiegelung und vor dem Hintergrund der Generierung von Frustrationstoleranz wären dabei jedoch auf der Strecke geblieben oder hätten nur noch am Rande stattfinden können. Auch die Beschäftigung mit potentiell im Rahmen der Psychomotoriktherapie einsetzbaren Spiegel-Methoden aus anderen Therapiebereichen verlangte am ehesten nach einer Literaturlarbeit. Basierend auf intensivem Studium ausgewählter Literatur liegt also der Fokus im Folgenden auf dem Aufzeigen und nachvollziehbaren Darstellen von Gedanken, welche einen Beitrag zur Prüfung meiner zentralen Annahmen leisten.

Die Literaturrecherche fand zum einen mittels systematischer Stich- und Schlagwortrecherche in Literatur-Datenbanken und Bibliothekskatalogen statt. Zudem wandte ich ein „Schneeballsystem“ an, wofür mir Literaturverweise in zusammenfassenden Werken wie beispielsweise bei Dornes (2007) grossen Nutzen erwiesen haben. Mittels des Mindmap-Programms „X-Mind“ konnte ich die auftauchenden und für die Argumentation zentralen Zusammenhänge stets visualisieren, aktualisieren und erweitern.

2. Frustrationstoleranz

2.1 Einleitende Bemerkungen und Frustrationstoleranz im Alltagsverständnis

Auf Anmeldungen zur psychomotorischen Abklärung taucht unter den Anmeldegründen für das Kind immer wieder mal der Vermerk „niedrige Frustrationstoleranz“ auf. Häufig folgt ein Verweis auf unerwünschtes Betragen wie Gefühlsausbrüche, schnelles Aufgeben bei Schwierigkeiten, oder Vermeidungs-/ Verweigerungsverhalten. Frustrationstoleranz scheint also zumindest im Alltagsverständnis eine von aussen beobachtbare Eigenschaft zu sein, deren ungenügende Ausprägung sich in unerwünschten Verhaltenseffekten äussert. Analysiere ich die Alltags-Beschreibungen von Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz, so treten meines Erachtens zwei grundsätzliche Charakterisierungen dieser Kinder hervor:

(a) Kinder mit einer niedrigen Frustrationstoleranz sind häufiger oder stärker frustriert als andere Kinder.

(b) Kinder mit einer niedrigen Frustrationstoleranz können mit ihren Frustrationen schlechter umgehen als andere Kinder.

Hier sind bereits zwei basale Ebenen von Frustration angesprochen, welche für die Ausführungen zur Generierung von Frustrationstoleranz in Kapitel 2.5.2 sehr relevant sein werden. (a) erfasst Frustration auf der Ebene des Verhältnisses zwischen einem potentiell frustrierenden Ereignis und dem Erleben des Kindes. Es stellt sich somit die Frage, ob ein potentiell frustrierendes Ereignis beim Kind ein Gefühl der Frustration auslöst oder nicht bzw. in welchem Ausmass das Gefühl auftritt. (b) spricht die Verarbeitungsebene des Kindes an bzw. die Frage, ob die erlebte Frustration vom Kind bewältigt werden kann oder ob sie sich in nicht-konstruktivem Verhalten äussert.

Unabhängig davon, wie man Frustrationstoleranz gegenwärtig interpretiert, rückt zunächst die Frage nach den konkreten Verhaltensweisen, welche eine niedrige Frustrationstoleranz erkennbar machen sollen, in den Fokus. Den obigen Ausführungen liegt implizit die Annahme zugrunde, dass Frustrationstoleranz eigentlich nur Verhalten/Gefühlen entgegenwirkt, die Frustration natürlicherweise generieren würde. Insofern ist zunächst eine genauere Untersuchung von Frustration und ihren Auswirkungen auf der Verhaltensebene sinnvoll, bevor Ausführungen zur Frustrationstoleranz folgen können.

Ich nähere mich auf dem Weg des Beobachtbaren dem weniger Beobachtbaren und schildere zunächst mögliche, in der Literatur beschriebenen Verhaltenseffekte¹ von Frustration, bevor ich mich der Frage nach ihren Entstehungsbedingungen zuwende. Zuallererst aber ist noch eine Bemerkung über die verwendeten Begrifflichkeiten angezeigt.

2.2 Begriffsbestimmungen: Frustrierung, Frustration und Frustrationseffekt

Zur Darstellung verschiedener Aspekte des Frustrationsgeschehens differenziere ich in dieser Arbeit ausgehend von Stäcker (1977, S. 7) die Begrifflichkeiten „Frustrierung“, „Frustration“ und „Frustrationseffekt“. „Frustrierung“ bezeichnet das frustrierende Ereignis, „Frustration“ das Frustrations-Gefühl und „Frustrationseffekt“ meint die Auswirkung von Frustration auf der Verhaltensebene.

Ungünstigerweise spiegelt sich diese Trennschärfe nicht durchgehend in der konsultierten Literatur wider. Dort bezeichnet „Frustration“ teilweise das Frustrations-Gefühl, teilweise aber auch das frustrierende Ereignis. Auch Weiner (1988, S. 97 f.) bestätigt, dass „Frustration“ in Laborsituationen verschiedene Bedeutungen hat und z.B. die Induktion von Misserfolgserlebnissen oder einen psychischen Prozess meinen kann. Die Unschärfe in der Begriffsverwendung führe ich vor allem auf den Einsatz des englischen Wortes „*frustration*“ zurück, der manchmal im Sinne des deutschen Begriffs „Frustration“, manchmal aber auch im Sinne von „Frustrierung“ erfolgt. Wenn beispielsweise Butterfield (1964) schreibt „A frustration is an obstacle in the path of some goal-directed behavior“ (S. 355), so hat dort „*frustration*“ offensichtlich den Bedeutungssinn von „Frustrierung“. Rosenzweig (1944) hingegen, scheint mit „*frustration*“ das Frustration-Gefühl anzusprechen, wenn er beschreibt: „*frustration* occurs whenever the organism meets a more or less insurmountable obstacle or obstruction in its route to the satisfaction of any vital need“ (S. 380).

Für die weiteren Ausführungen bedeutet dies: An Stellen, bei denen die zugrundeliegende Literatur von „Frustration“ spricht, allerdings in meinen Augen „Frustrierung“

¹ Die Mehrheit der konsultierten Literatur geht bei der Behandlung von Verhaltenseffekten von Frustration nur auf unmittelbar aus Frustration folgende Verhaltensweisen ein. Das häufige Erleben von Frustration hat indes sicherlich auch längerfristige Auswirkungen auf das Verhalten einer Person. Wie ich annehme, ist es für die empirische Forschung aber nur mit höherem Aufwand zugänglich als unmittelbare Frustrationseffekte. Für das nähere Diskutieren möglicher längerfristiger Effekte fehlt auch hier leider der Platz. Eine niedrige Frustrationstoleranz hat vermutlich Auswirkungen auf die allgemeine Befindlichkeit der betroffenen Person. So besagen Ellis und Ellis (2012) z.B., dass eine niedrige Frustrationstoleranz zu „ungesunden emotionalen Zuständen der Wut, des Selbstmitleids und der Depression ...“ (S. 95) beitrage.

meint, und dieser Unterschied relevant ist, werde ich darauf hinweisen. Für das nachfolgende Kapitel über Frustrationseffekte würde allerdings eine Diskussion der Frustrations-Theorien in Bezug darauf, ob mit „Frustration“ jeweils das Gefühl oder das Ereignis gemeint ist, im Rahmen dieser Arbeit zu weit gehen. Die genaue Bedeutungsklä rung ist in diesem Kontext meines Erachtens nicht relevant. Denn würde das frustrierende Ereignis nicht zu einer Frustration führen, so wäre es müssig, überhaupt über Frustrationseffekte zu diskutieren. Ab Kapitel 2.4 wird die Begriffstrennung wieder zum Tragen kommen.

2.3 Mögliche Effekte von Frustration auf der Handlungsebene

Erste systematische Analysen von Frustration und ihren Verhaltenseffekten fanden gemäss Weiner (1988, S. 98) am *Institute of Human Relations* an der Yale Universität statt. Dort entwickelten Dollard, Doob, Miller, Mowrer & Sears (1971)² die später immer wieder diskutierte *Frustrations-Aggressions-Hypothese* (vgl. Maffezzoni, 2000, S. 5-8; Bischof, 2008, S. 331). Deren zentrale These lautet: „Das Auftreten von aggressivem Verhalten setzt immer die Existenz einer Frustration voraus, und umgekehrt führt die Existenz einer Frustration immer zu irgendeiner Form von Aggression“ (Dollard et al., 1971, S. 9). Die Annahme über den untrennbaren Zusammenhang zwischen Aggression und Frustration ist gemäss Weiner (1988, S. 99) mittlerweile überholt bzw. wird nach Bischof (2008, S. 331) höchstens der erste Teil der Hypothese (Aggression entsteht immer aus dem Vorhandensein einer Frustration) noch ernsthaft vertreten. Peters (2011, S. 199) allerdings behauptet im *Lexikon Psychiatrie, Psychotherapie und Medizinische Psychologie* nach wie vor, dass unmittelbare Folge von Frustrationen Aggressionen seien.

Möglicherweise muss man, um die *Frustrations-Aggressions-Hypothese* nach wie vor zu vertreten, einfach ein sehr weites Verständnis dessen, was „Aggression“ bedeutet, voraussetzen.

Solch ein erweitertes Aggressions-Verständnis geht dem *Rosenzweig Picture-Frustrations-Test* (vgl. Rosenzweig, Duhm & Hansen, 1957; Rosenzweig, Hörmann &

² Die Erstpublikation war im Jahr 1939, meine Ausführungen beziehen sich aber auf die 3., 1971 erschienene Auflage der deutschen Übersetzung.

Moog, 1957)³ voraus. Rosenzweig stützt sich darin zwar auf die *Frustrations-Aggressions-Hypothese*, unterscheidet aber verschiedene Ausprägungsformen aggressiven Handelns und erweitert somit die Bandbreite der auf Frustration folgenden möglichen Verhaltensweisen. Als mögliche Reaktionen auf Frustration formuliert er einerseits die verschiedenen Aggressionsrichtungen *extrapunitives Verhalten* (gegen die Umwelt gerichtete Aggression), *intropunitives Verhalten* (gegen sich selbst gerichtete Aggression, z.B. Scham) und *impunitives Verhalten* (die Aggression wird umgegangen, indem das frustrierende Ereignis z.B. bagatellisiert wird). Aus dem *impunitiven Verhalten* ergibt sich passives, konziliantes Benehmen, welches nach Rosenzweig explizit auch eine Ausprägungsform von durch Frustration erzeugter Aggression darstellt. Zusätzlich unterscheidet er drei mögliche Reaktionstypen: Die Weiterverfolgung des ursprünglichen Ziels steht im Vordergrund, das Individuum sieht sich zur Selbstverteidigung gedrängt, oder die Belastung durch die Frustrationssituation ist dermassen hoch, dass dem Individuum momentan weder die Verteidigung des Ichs noch eine Weiterverfolgung des ursprünglichen Ziels möglich ist (vgl. Rosenzweig, 1944, S. 382-384).

Ebenfalls von der *Frustrations-Aggressions-Hypothese* ausgehend, entwickelten Brown und Farber (1951, S. 482-491) eine Theorie, die besagt, dass Frustration Triebbeigenschaft habe. Demnach „energetisiere“ ein Trieb, der bei einer Frustration entstehe, alle in dieser Situation aktiven Handlungen. Wie genau man sich so eine „energetisierte Handlung“ vorstellen kann, verdeutlicht ein unter den Prämissen dieser Theorie errichtetes Experiment. Darin wurden Kinder absichtlich frustriert, indem man sie vor der Erlangung eines vorgegebenen Ziels an dessen Erreichen hinderte und alle ihre bisherigen Bemühungen zunichte machte. Durch das Drücken eines Hebels konnten die Kinder einen erneuten Versuch starten. Die Stärke des Hebeldrucks sollte nun das Ausmass ihrer Energetisierung und folglich die Frustrationsstärke der Probanden angeben (vgl. Weiner, 1988, S. 99 f.).

Meines Erachtens macht dieses Verständnis einer „energetisierten Handlung“ ihre Nähe zur Aggression sichtbar.

³ Es handelt sich beim *Rosenzweig Picture Frustration Test* um ein projektives Verfahren mit einer Form für Kinder und einer Form für Erwachsene. Da bei projektiven Verfahren verschiedene Faktoren wie z.B. das Wissen über die unterschiedliche soziale Erwünschtheit der Antwortmöglichkeiten einen Einfluss auf die Antwortwahl haben können, ist umstritten, ob die Ergebnisse des Tests die tatsächliche Frustrationstoleranz der Probanden widerspiegeln (vgl. Simons, 1966; Maffezzoni, 2000). Dennoch schätze ich die von Rosenzweig (1944) vorgenommene und im Hintergrund des Tests stehende systematische Herangehensweise an mögliche Auswirkungen von und Gründe für Frustration. Näheres zu den Gründen folgt in Kapitel 2.4.

Des Weiteren können als grundlegende Frustrationstheorien die *Frustrations-Regressions-Theorie* von Barker, Dembo und Lewin (1941) und die *Frustrations-Fixierungs-Theorie* von Maier (1949) angesehen werden (vgl. Bischof, 2008, S. 331). Die *Frustrations-Fixierungs-Theorie* behandelt allerdings weniger den Charakter der konkret in Frustrationssituationen auftauchenden Verhaltensweisen, sondern mehr deren Auswirkungen auf weiteres, in anderen Situationen auftretendes Verhalten. Daher sei bei näherem Interesse lediglich auf die Literatur verwiesen.

Die *Frustrations-Regressions-Theorie* besagt, dass auf eine Frustration immer Verhalten folge, das einer unreiferen Stufe der Entwicklung entspringe, als derjenigen, in der man sich aktuell gerade befinde. Frustration erzeuge demnach regressives Verhalten. Auch Weiner (1988, S. 98; S. 129 f.) bestätigt, dass frühe Theoretiker einen Zusammenhang zwischen Frustration und Regression postuliert haben und dass in Laborsituationen Regression als Reaktion auf Frustration beobachtet worden sei. Die Einteilung von Verhaltensweisen in „reif“ und „unreif“ aufgrund ihres Entstehungskontextes ist nach Bischof (2008, S. 339) allerdings fragwürdig. Auch vorangegangenen Entwicklungsstufen entsprungenes Verhalten könne in gewissen Situationen sinnvoll sein, und könne daher nicht pauschal als „regressiv“ bezeichnet werden.

Auch gesteigerte Bemühungen, das erschwerte Ziel zu erreichen, traten gemäss Weiner (1988, S. 98) in Laborsituationen als Reaktion auf Frustration auf. Ebenfalls bemerkt Krieglmeyer (2007, S. 249), dass in der Literatur als Frustrationseffekt manchmal Vermeidungsverhalten und manchmal Annäherungsmotivation beschrieben werden. Diese Hinweise scheinen mir interessant, da eine erhöhte Bemühung, ein Ziel zu erreichen, per se keine unerwünschte Verhaltenskonsequenz darstellt. Möglicherweise beschreiben Krieglmeyer und Weiner mit diesem Frustrationseffekt in Tat und Wahrheit eine *frustrationstolerante* Verhaltensweise, die auf Frustration im Sinne von „Frustrierung“ folgen kann.⁴ Dass die Interpretation einer Frustrierungen ausschlaggebend für frustrationstolerantes Verhalten ist, folgt in Kapitel 2.4.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass bisher immer wieder der Versuch unternommen wurde, spezifische, auf Frustration folgende Verhaltensweisen zu bestim-

⁴ Weiner (1988, S. 97) betont, wie ich bereits erwähnt habe, dass „Frustration“ in Laborsituationen auch die Induktion von Misserfolgserlebnissen, die Beleidigung der Versuchsperson oder die Blockierung zielgerichteten Verhaltens meinen kann – alles Dinge, die gemäss der Ende Kapitel 2.2 eingeführten Terminologie als „Frustrierungen“ bezeichnet werden müssten.

men, die genaue Ausprägung der Frustrationseffekte allerdings umstritten ist.

Die Meinungsverschiedenheiten bauen unter anderem auf unterschiedlichen Begriffsverwendungen auf – so können beispielsweise die einen eine Notwendigkeit sehen, die Frustrations-Aggressions-Hypothese zu verwerfen, während sie für andere unter einem erweiterten Aggressions-Verständnis noch haltbar ist. Eine vergleichende Analyse verschiedener Begriffsverständnisse mit dem Vorhaben, die tatsächlichen Übereinstimmungen und Widersprüche zwischen diversen Theorien über Frustrationseffekte herauszufinden, könnte Ziel einer weiteren Arbeit sein - dieses verfolge ich hier nicht.

Ich bin mit Bischof (2008, S. 331) darin einig, dass ein zentraler Kritikpunkt an vielen sich mit Verhalten befassenden Frustrations-Theorien ihre postulierte Allgemeingültigkeit ist. Da dem Individuum vielfältige Bewältigungsstrategien zur Verfügung stehen, müsste eigentlich angenommen werden, dass auf Frustration in unterschiedlicher Weise reagiert werden kann.

Mit dem Stichwort „Bewältigungsstrategie“ nähern wir uns der Frustrationstoleranz. Um im Kapitel 2.5 herzuleiten, wie diese generiert werden kann, beschreibt Kapitel 2.4 zunächst den Entstehungs- und Erlebenskontext von Frustration.

2.4 Entstehungs- und Erlebenskontext von Frustration

Die Annahmen darüber, wie Frustration entsteht und wie sie grundsätzlich erlebt wird, können leichter auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden als deren Ausprägung in einem Frustrationseffekt. Während die ältere Psychoanalyse die Frustration im Kontext der Versagung von sexuellen Triebwünschen diskutiert, befasst sich die neuere damit im Zusammenhang mit Wünschen und Zielen im Allgemeinen und auch verbunden mit der Motivationspsychologie (vgl. Köhler, 2008).

Die Erlebnisqualitäten von Frustration gelten einheitlich als unlustvoll. Huber (2013) beschreibt Frustration als „Gefühl der Enttäuschung oder des Misserfolgs“ (S. 129) und Stäcker (1977) stellt Frustration als einen „unlustvoll erlebten inneren Zustand, eine aversiv getönte Befindlichkeit“ (S. 7) dar.

Auch die Bedingungen der Entstehung von Frustration werden von unterschiedlichen Autoren ähnlich beschrieben (vgl. Rosenzweig, 1944; Brown & Farber, 1951; Butterfield, 1964; Weiner, 1988; Peters, 2011; Huber, 2013). Allen Darstellungen gemeinsam ist, dass sie Frustration in irgendeiner Weise mit dem Nicht-Erreichen von etwas Angestrebtem oder Erhofftem verbinden. Frustration entsteht, „wenn Bedürfnisse, Wünsche

oder Erwartungen nicht erfüllt werden, bzw. aktuelle oder zukünftige Ziele nicht realisiert werden können“ (Huber, 2013, S. 129). Butterfield (1964) besagt ganz ähnlich: „A frustration is an obstacle in the path of some goal-directed behavior“ (S. 355).

Nach Peters (2011, S. 199) ist Frustration das Erlebnis einer nicht-erreichten Befriedigung von Triebwünschen. Frustration könne auch aufgrund enttäuschter Erwartungen oder dem Erleiden von tatsächlicher oder angenommener Ungerechtigkeit entstehen. Amsels Theorie der Frustration (vgl. Weiner, 1988, S. 101) betont ebenfalls den „Enttäuschungs-Charakter“ von Frustration. Sie stelle sich ein, wenn eine Reaktion, die zuvor regelmässig verstärkt worden sei, plötzlich nicht mehr verstärkt werde. Die Frustration sei umso grösser, je mehr man die Belohnung eigentlich erwartet hätte.

Im Hintergrund von Frustrationen stehen also immer Ziele, Wünsche, Bedürfnisse oder Triebe, deren Erreichung oder Befriedigung den Individuum erschwert oder verhindert erscheint.

Diese je nach psychologischer Ausrichtung unterschiedlich bezeichneten Ziele, Wünsche, Bedürfnisse oder Triebe können meines Erachtens unter dem Begriff „Motive“ zusammengefasst werden. Ihre Gemeinsamkeit ist nämlich ihre Gerichtetheit auf etwas Erstrebenswertes und ebendiese ist auch das zentrale Merkmal eines Motives (vgl. Seel & Hanke, 2010, S. 157). Andersherum kann man nach Seel und Hanke (ebd.) „Motive“ auch „Bedürfnisse“, „Beweggründe“, „Triebe“, „Neigungen“ oder „Streben“ nennen.

Das Hindernis bei der Verfolgung eines Motivs kann nun sowohl innerhalb als auch ausserhalb von einem selbst liegen. So kann die Ursache für die Versagung von Triebwünschen gemäss Peters (2011) „in einer unzuträglichen Konstellation der äusseren, realen Welt liegen (äussere Frustration), oder es können Triebwünsche durch die Kräfte des Unbewussten, insbesondere durch das Über-Ich, abgelehnt werden (innere Frustration)“ (S. 199).

Peters operiert zwar mit dem Begriff „Frustration“, es deutet aber alles darauf hin, dass man ihn nach unserer Begriffsbestimmung zutreffender mit „Frustrierung“ ersetzen könnte. Auch Rosenzweig (1944, S. 382) unterscheidet Frustration erzeugende äussere, in der Welt liegende und innere, im Menschen liegende, Hindernisse

(„obstacles“).⁵

Wie das nachfolgende Kapitel zeigt, betrifft Frustrationstoleranz nun einerseits den Umgang mit diesen Hindernissen und andererseits den Umgang mit dem Frustrationsgefühl.

2.5 Was ist Frustrationstoleranz und wie kann sie erreicht werden?

Ausgehend von den eben erfolgten Darstellungen behaupte ich, dass man Frustrationstoleranz auf jeder der erwähnten Ebenen des Frustrations-Geschehens generieren kann: Man kann Toleranz gegenüber einer (potentiellen) Frustrierung zeigen oder Toleranz gegenüber der Frustration bzw. deren Auswirken in einem Frustrationseffekt. Jede dieser Kompetenzen äussert sich in Verhalten, das von der Umwelt als frustrationstolerant wahrgenommen wird. Auch von aktuellen und früheren Theoretikern formulierte Definitionen von Frustrationstoleranz lassen sich diesen zwei Ebenen zuordnen.

2.5.1 Mögliche Bestimmungen von Frustrationstoleranz

Ein gemeinsamer Nenner verschiedener Bestimmungen von Frustrationstoleranz in der Literatur ist deren Beschreibung als Fähigkeit, belastende Situationen und unlustvolle Gefühlszustände auszuhalten, wofür Bedürfnisaufschub und der konstruktive Umgang mit dem Frustrationsgefühl zentrale Fähigkeiten darstellen. So besagt Dückers (2006):

Das Phänomen, belastende oder frustrierende Situationen ‚auszuhalten‘, mit ihnen konstruktiv umzugehen kennt die Psychologie unter dem Begriff ‚Frustrationstoleranz‘. Damit wird die Fähigkeit eines Individuums bezeichnet, vorübergehende oder dauerhafte Frustrationen von Bedürfnissen zu ertragen. Tiefenpsychologische Modelle ordnen die Frustrationstoleranz der Ich-Stärke einer Person zu und

⁵ Zudem nimmt Rosenzweig (1944, S. 381 f.) eine Unterteilung in aktive und passive Hindernisse sowie primäre und sekundäre Frustration vor:

Primäre Frustration ist beim Vorhandensein eines unbefriedigten Bedürfnisses wie beispielsweise Hunger da. Sekundäre Frustration dagegen entsteht, wenn ein Hindernis auf dem Weg zu einem Ziel eintritt. Die Frustrationsforschung befasst sich vor allem mit Frustrationen dieser sekundären Art und auch diese Arbeit widmet sich diesen.

Ein passives Hindernis steht der Befriedigung eines Bedürfnisses im Wege, erscheint dem Individuum selbst aber nicht als bedrohlich. Ein Beispiel dafür wäre, dass ein Kind Schokolade naschen möchte, die Türe zur Speisekammer aber zugeschlossen ist. Ein aktives Hindernis hingegen tritt dergestalt auf, dass es zusätzlich zur Verhinderung der Triebbefriedigung eine Bedrohung für das Ich des Individuums darstellt. Dies kann z.B. ein von einer Autoritätsperson geäußertes Verbot, eine bedrohlich im Weg stehende Person oder auch ein innerer Konflikte wie z.B. Schuldgefühle sein.

kennzeichnen sie als einen der zentralen Indikatoren. (S. 118)

Auch von anderen Autoren wird die Fähigkeit des *konstruktiven Umgangs mit der Frustration* (vgl. Rosenzweig, 1944, S. 385-387; Köhler, 2008, S. 217 f.) und die Kompetenz zum *Aufschub sofortiger Bedürfnisbefriedigung* (vgl. Stäcker, 1977, S. 53 f.; Peters, 2011, S. 200; Ellis & Ellis, 2012, S. 95 f.; Huber, 2013, S. 129 f.) betont.

Des Weiteren kommt der eigenen *Interpretation der potentiell frustrierenden Situation* eine entscheidende Bedeutung zu. Dückers (2006) beschreibt treffend: „Da eine Situation vor allem dadurch frustrierend wird, dass sie von dem Betroffenen als solche gedeutet wird, ist es von Bedeutung bei den Gedanken und Gefühlen anzusetzen, die eine Interpretation und Bewertung der Situation beeinflussen“ (S. 119). Allen Möglichkeiten der Selbstbeeinflussung ist gemeinsam, dass ein bewusstes Wahrnehmen der eigenen Gefühle und der eigenen Denkweise eine Voraussetzung dafür darstellen (vgl. ebd.).

Diese Beschreibungen bestätigen die zwei von mir vorgeschlagenen zentralen Möglichkeiten, Frustration zu generieren. Als Abschluss dieses Kapitels zur Frustrationstoleranz leite ich sie nochmals genau her.

2.5.2 Auf welchen Wegen kann man Frustrationstoleranz generieren?

Als Wege zur Generierung von Frustrationstoleranz erscheinen nun die Möglichkeiten (a) und (b):

(a) wirkt auf der Ebene des Verhältnisses zwischen der potentiellen Frustrierung und der Frustration. Das potentiell frustrierende Ereignis löst weniger Frustration aus, wenn man es nicht als überwältigende und definitive Absage an die Möglichkeit der eigenen Bedürfnisbefriedigung (bzw. Motiv-Verfolgung) begreift. Das Hindernis, welches die Frustrierung darstellt, muss nicht als unüberwindbar empfunden werden. Die Motivation zur Weiterverfolgung des persönlichen Motivs kann beibehalten werden, wodurch auch die Hoffnung auf die Erfüllung der im Hintergrund stehenden Wünsche/Triebe/Bedürfnisse/Ziele weiterbesteht.

Als Voraussetzung dafür sehe ich eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung⁶ an, deren positiven Einfluss auf Motivationsprozesse auch Bandura (1997, S. 2 f.), Krus (2004, S. 54 f.) sowie Seel und Hanke (2010, S. 164 f.) bestätigen.

Zudem erachte ich die Fähigkeit zu Bedürfnisaufschub als hilfreich, zumal durch das Auftreten eines Hindernisses, auch bei anhaltender Motivation, das Erreichen des Ziels herausgeschoben wird. Bedürfnisaufschub sehe ich eng mit Kompetenzen der Selbstregulation verbunden, welchen, wie ich noch zeigen werde, als Basis-Voraussetzung die Fähigkeit zur Wahrnehmung eigener Gefühle und ebenfalls ein gewisses Vertrauen in die eigene Wirksamkeit zugrunde liegen.⁷

Möglichkeit (a) besteht freilich nur in Fällen, bei denen die Bedürfnisbefriedigung zumindest ursprünglich innerhalb der eigenen Macht lag. Frustration kann aber auch aufgrund von Verhältnissen, die man nicht beeinflussen kann, entstehen, etwa wegen enttäuschter Erwartungen oder dem Erleben von Ungerechtigkeit. Dort tritt Möglichkeit (b) auf den Plan.

(b) betrifft den Umgang mit der Frustration. Ist die Frustrierung und somit auch die Frustration unbestreitbar vorhanden, so bleibt einem noch immer die Möglichkeit des konstruktiven Umgangs mit dem Frustrations-Gefühl. Dazu muss man die aktuelle Notwendigkeit des Bedürfnisaufschubes annehmen und akzeptieren können bzw. zur Regulierung des negativen Gefühls der Frustration fähig sein.

Zusammenfassend halte ich fest: Das Beibehalten von Motivation bei Schwierigkeiten und die Fähigkeit zu Bedürfnisaufschub erscheinen als zentrale Möglichkeiten zur Generierung von Frustrationstoleranz. Diesen Fähigkeiten zugrunde liegend und somit Frustrationstoleranz unterstützend, kristallisierten sich das *Wahrnehmen und Regulieren eigener Gefühle* sowie eine *hohe Selbstwirksamkeitserwartung* heraus. Wie ich im Folgenden zeigen möchte, werden diese Kompetenzen zum einen durch eine gelungene frühkindliche Affektspiegelung begünstigt (siehe Kapitel 3) und können zum anderen durch therapeutische Spiegelung gefördert werden (siehe Kapitel 4).

⁶ Über Selbstwirksamkeitserwartung folgen nähere Ausführungen in Kapitel 3.4.2. Hier sei bereits soviel gesagt, dass ich den Begriff zwar Bandura (1997) entlehne, ihn aber ungleich Banduras nicht nur bereichsspezifisch begreife, sondern davon ausgehe, dass unterschiedliche Menschen eine unterschiedlich ausgeprägte *bereichsübergreifende* Tendenz bezüglich der Erwartung eigener Selbst(un)wirksamkeit haben können.

⁷ Dass das bewusste Wahrnehmen eigener Gefühle die allererste Voraussetzung für deren Regulation darstellt, bestätigt auch das *TEK-Modell des konstruktiven Umgangs mit Gefühlen* von Berking (2010).

3. Die frühkindliche Affektspiegelung

Dieses Kapitel zur frühkindlichen Affektspiegelung zeigt auf, wie spezifische frühe Interaktionen zwischen dem Säugling und seinen primären Bezugspersonen⁸ an der Ausbildung selbstregulatorischer psychischer Kompetenzen des Kindes beteiligt sind und wie sie seine Wahrnehmung eigener Gefühle prägen und eine Basis für seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung legen.

Die Inhalte dieses Kapitels basieren im Wesentlichen auf Fonagy, Gergely, Jurist und Target (2004), welche mit *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst* ein Werk verfasst haben, das die Affektspiegelung im Kontext der frühkindlichen Entwicklung sowie ihre Auswirkungen auf die psychische Strukturbildung sehr umfangreich und vernetzt beschreibt.⁹ So stellen Fonagy et al. unter anderem Verbindungen zu Kohuts Modell der mütterlichen Spiegelfunktion (vgl. Kohut, 1973) und Bions Beschreibung des mütterlichen Containments (vgl. Bion & Krejci, 1990) her.¹⁰ Als zentrale Gemeinsamkeit kommt ihnen zufolge der Bezugsperson in der frühen psychischen Entwicklung des Kindes eine entscheidende Rolle zu, welche ihre Fähigkeit betrifft, die „zustandsexpressiven Verhaltensweisen ihres Babys zu lesen, zu modulieren und zurückzuspiegeln“ (Fonagy et al., 2004, S. 197).

⁸ Im Folgenden spreche ich anstelle von „primären Bezugspersonen“ teilweise auch von „Eltern“, „Bezugspersonen“, „Bezugsperson“ oder „Mutter“. Dies widerspiegelt die Uneinheitlichkeit der Begriffsverwendung in der konsultierten Literatur. Die Verwendung der Begriffe unterscheidet sich dort, wie ich annehme, aufgrund unterschiedlicher Rollenverständnisse und empirischer Forschungsanlagen, kann für meine Ausführungen aber synonym betrachtet werden. In einem klassischen Familienverständnis sind die Eltern die primären Bezugspersonen für ihren Säugling und die Mutter ist die Engste. Um möglichst geschlechtsneutral zu sein und verschiedenen Familienmodellen gerecht zu werden, bevorzuge ich die Verwendung der Begriffe „Eltern“ und „Bezugsperson(en)“. Wenn ich mich allerdings auf Textstellen beziehe, welche ihrerseits den Begriff „Mutter“ verwenden, so werde ich diesen teilweise übernehmen, weise hier aber ausdrücklich darauf hin, dass „Mutter“ m.E. auch durch das Nennen einer anderen wichtigen Bezugsperson ersetzbar wäre. Die Diskussion darüber, wie viele primäre Bezugspersonen ein Kind genau haben kann und wie diese Bindungen entstehen, kann ich an dieser Stelle nicht führen. Wenn ich den Begriff im Singular verwende, so ist dies ein Entscheid zugunsten sprachlicher Variation, oder aufgrund des Kontexts angezeigt – er suggeriert aber keine notwendige Beschränkung auf nur *eine* primäre Bezugsperson. Zudem möchte ich hier festhalten, dass im Zusammenhang mit der frühkindlichen Affektspiegelung das Verhalten der *engsten, basalen* Bezugspersonen für das Kind relevant ist und auch dann von diesen die Rede ist, wenn ich die Bezeichnung „primär“ nicht davor setze.

⁹ Auch Dornes (2007) verfolgt dieses Anliegen unter Bezugnahme auf dieselben theoretischen Grundlagen wie Fonagy et al. (2004.) Dornes' Ausführungen sind kondensierter als die von Fonagy et al. und liefern m.E. einen sehr gut verständlichen Überblick. Daher erfolgt auch immer wieder eine Bezugnahme auf Dornes.

¹⁰ Des Weiteren enthalten Fonagy et al.s Ausführungen einen bereits früher von Gergely und Watson (1996) verfassten Text über das soziale Biofeedback-Modell der elterlichen Affektspiegelung, welcher für dieses Kapitel sehr relevant ist. Fonagy et al. (2004, S. 154-209) versehen ihn mit ein paar Ergänzungen, geben ihn aber ansonsten praktisch wörtlich wider. Je nachdem, wo die Darstellung des von mir Beschriebenen prägnanter erfolgt, verweise ich auf Textstellen aus der einen, der anderen oder aus beiden Quellen.

Dieses Kapitel verfolgt insgesamt ein zirkuläres Vorgehen „vom Grossen zum Kleinen zum Grossen“. Immer wieder werde ich zuerst die wesentlichen Annahmen in ihren Grundzügen erläutern, bevor ich genauer auf ihre einzelnen Teile eingehe, um schliesslich wieder zu einer Vogelperspektive zurückzukehren. Demnach sollten sich allfällige vorläufige Unklarheiten bis zum Ende des Kapitels klären.

3.1 Frühkindliche Affektspiegelung – erster Überblick und Begriffsbestimmung

Primäre Bezugspersonen fungieren für das ganz kleine Kind, noch bevor dieses sich in einer reflektierenden Oberfläche selbst erkennen kann, im Sinne eines „biologischen Spiegels“ (vgl. Dornes, 1999, S. 48). Winnicott (1973) stellt die Frage, was das Kind erblicke, wenn es in das Gesicht der Mutter schaue, und antwortet selbst: „Ich vermute, im allgemeinen das, was es in sich selbst erblickt. Mit anderen Worten: Die Mutter schaut das Kind an, und *wie sie schaut, hängt davon ab, was sie selbst erblickt*“ (S. 129).

Dieser „belebte Spiegel“ ist zu unterscheiden vom objektiven Spiegel einer reflektierenden Oberfläche, denn die Bezugsperson geht auf eine Art und Weise auf die Äusserungen des Säuglings ein, welche durch ihre subjektive Sicht auf ihn getränkt ist. Sie informiert ihn letztlich darüber, *wie sie ihn wahrnimmt* (vgl. Dornes, 1999, S. 48). Ein lächelndes Kind wird von seinen Bezugspersonen wahrscheinlich anders angeschaut als ein weinendes, und ob die Eltern ihm Mitgefühl und Zuneigung entgegenbringen, oder ob Abwehr, Stress, Überforderung oder Gleichgültigkeit dominieren, äussert sich wiederum anders in ihren gestischen, mimischen und vokalen Antworten auf den Säugling.

Unter den frühkindlichen Prozess der Spiegelung können wir also jegliche Äusserungen der primären Bezugspersonen wie Mimik, Gestik und Sprache fassen, mit denen diese auf die Regungen des Säuglings antworten (vgl. Dornes, 1999, S. 48).

Ganz klar ist der Zeitraum, in dem die frühkindliche Affektspiegelung stattfindet, nicht abgesteckt. Teilweise wird vom „Säugling“ (vgl. z.B. Dornes, 2007, S. 193) oder vom „Baby“ (vgl. z.B. Fonagy et al., 2004, S. 169) gesprochen und teilweise auch konkret vom „ersten Lebensjahr“ (vgl. z.B. Bohleber, 1992, S. 350). Spiegelprozesse im Kontext sozialer Interaktionen spielen wahrscheinlich das gesamte Leben hindurch eine konstituierende Rolle für Inhalte des Selbsts. Kohut (1973, S. 141) betont, wie wichtig es für das Selbstwertgefühl des Kindes sei, dass dieses sich während seiner ersten autonomen Explorationen und Darstellungen im Glanz der Augen der Mutter widergespiegelt sehe und Bohleber (1992, S. 346) besagt, dass die neuere Psychoanalyse ein interaktives

Entwicklungsmodell für die gesamte Lebensspanne hindurch als konstituierend für die Identität und das Selbstgefühl postuliere. Es scheint mir jedoch sinnvoll, den Zeitraum, in dem die frühkindliche Affektspiegelung ihre maximale Wirksamkeit entfaltet, zumindest auf die ersten 18 Monate einzuschränken. Um die eineinhalb Jahre herum gewinnt das Kind nämlich ein Bewusstsein über sich selbst, für welches die frühkindlichen Spiegelprozesse einen Vorläufer darstellen (Genauerer hierzu siehe Kapitel 3.2.2).

Um zu beschreiben, wie der Säugling die elterlichen Spiegelungen internalisiert und wie sie folglich sein Selbst und Selbstbewusstsein prägen, sind zunächst einige kurze Vorbemerkungen zum Begriff des „Selbst“, zum erwachenden Selbstbewusstsein des Kindes und seiner Sensibilität gegenüber Selbstzuständen angezeigt.

3.2 Vorbemerkungen zum Einfluss früher menschlicher Spiegelprozesse auf das Selbst und Selbstbewusstsein des Kindes

Die aktuelle Säuglingsforschung geht davon aus, dass das Kind zwar bereits ab Geburt als „kompetenter Partner“ in Interaktionen mit seinen Bezugspersonen auftritt (vgl. dazu ausführlicher Dornes, 2007, S. 19-22), sein Selbst und insbesondere sein entstehendes *Selbstbewusstsein* aber erst massgeblich durch die Qualität dieser Interaktionen geprägt werden (vgl. Dornes, 2007; Fonagy et al., 2004; Bohleber, 1992).¹¹

3.2.1 Der Begriff des „Selbst“

Die Ansichten darüber, was unter „Selbst“ genau verstanden werden soll, differieren. „Selbst“ kann die Gesamtheit des Psychischen eines Menschen meinen, kann in der Nähe der Konzepte „Persönlichkeit“ und „Identität“ stehen und fasst zum Teil auch das Körperliche des Menschen mit ein (vgl. Peters, 2011, S. 502).¹² Eine nähere Diskussion der unterschiedlichen Anschauungen findet hier nicht statt. Ich kläre lediglich, welches Verständnis von „Selbst“ für die Ausführungen, in deren Kontext der Begriff in dieser Arbeit auftaucht, vorherrscht.

Wenn es im Folgenden um den Einfluss der frühkindlichen Spiegelungserfahrungen

¹¹ Zum Ursprung und Inhalt von Selbstbewusstsein durch soziale Interaktionen vgl. auch Rochat, 1995.

¹² Einen Überblick über das „Selbst“ und sein Verhältnis zur „Identität“ finden näher interessierte Lesende bei Bohleber, 1992.

auf das Selbst des Kindes geht, fokussiere ich die *psychischen Aspekte des Selbst*, meine also mit „Selbst“ „das Gesamt des Psychischen bei einem Menschen“ (Peters, 2011, S. 502.). Im weiteren Kontext, in dem hier die Terminologie „Selbst“ auftaucht, nämlich in Verbindung mit *Selbstbewusstheit/Selbstbewusstsein*, treten Einstellungen, Gefühle und Gedanken *ausgehend von und bezogen auf* die eigene Person (inklusive ihren körperlichen und psychischen Aspekten) in den Mittelpunkt.

3.2.2 Das erwachende Selbstbewusstsein des Kindes und seine Sensibilität gegenüber Selbstzuständen

Man nimmt an, dass der Säugling noch keine Bewusstheit über sich selbst und seine Empfindungen hat (vgl. Dornes, 2007, S. 181-183; Fonagy et al., 2004, S. 160). Wahrscheinlich ist bei ihm in einer eher undifferenzierten sensorischen und affektiven Qualität ein diffuses Selbst-Gefühl vorhanden, das aber auf jeden Fall noch nicht Objekt *bewusster* Wahrnehmung oder gar Überlegungen ist. Um die 18 Monate herum erlangt das Kind dann ein explizites Gewahrsein seiner selbst, welches sich dadurch offenbart, dass es sich im Spiegel erkennen kann und mit ca. 4-5 Jahren erreicht es eine weitere Stufe des Selbstbewusstseins, in welcher auch Metakognition möglich wird (vgl. dazu ausführlicher Dornes, 2007, S. 181-183). Bohleber (1992, S. 350) sieht in der Affektspiegelung im 1. Lebensjahr einen „Vorläufer“ des späteren Selbst-Objektivierungs-Prozesses, dessen erstes Stadium das Selbsterkennen im Spiegel markiert.

Für die Säuglingszeit ist es selbst fraglich, wie konkret ausgeprägt und differenziert die affektiven Zustände des Kindes sind (vgl. Dornes, 2007, S. 194). Der Säugling drückt durch seine Mimik zwar bereits einige basalen Gefühle aus (vgl. Fonagy et al., 2004, S. 162 f.), wie diese Empfindungen aber von ihm wahrgenommen werden, ist letztlich nur sehr schwer festzustellen.

Eine zentrale Aussage des gesamten Kapitel 3 zur frühkindlichen Affektspiegelung ist nun, dass eine gelungene Affektspiegelung durch die primären Bezugspersonen einerseits zur Ausdifferenzierung und steigenden Sensibilisierung gegenüber den eigenen Affektzuständen beiträgt und darauf aufbauend emotionale Selbstbewusstheit und selbständige Affektregulation möglich macht. Zudem erlebt das Kind bei einer gelungenen Affektspiegelung Kontrolle und Selbstwirksamkeit, was sein entstehendes Bewusstsein über sich selbst entsprechend färbt. Wie dies alles konkret abläuft und welche wesentli-

chen Merkmale die Affektspiegelung dabei erfüllen muss, erklärt das soziale Biofeedbackmodell der elterlichen Affektspiegelung in Kapitel 3.4.

Zuallererst aber sind die Bezugspersonen für die Affektregulierung ihres Kindes verantwortlich, was auch als „primäre Affektregulation“ bezeichnet wird und das folgende Kapitel in Kürze erläutert.

3.3 Primäre Affektregulation

Zunächst ist der Säugling bei Stress und unlustvollen Zuständen auf eine „primäre Affektregulation“ durch seine Bezugspersonen angewiesen (vgl. Gergely & Watson, 1996, S. 1194-1196; Dornes, 2007, 198-200). Dies kann erfolgreich über Spiegelprozesse geschehen, welche einfühlsame Bezugspersonen häufig intuitiv veranlassen. Eine einfühlsame Bezugsperson reagiert in der Regel so auf die Gefühlsäusserungen ihres Kindes, dass sie einerseits dessen Regung aufnimmt und Teile davon imitiert, andererseits den Affekt, insbesondere wenn es sich um einen Unlustvollen handelt, auch moduliert und dem Kind dadurch in einer leichter erträglichen Form zurückspiegelt. Erschrickt beispielsweise der Säugling und zeigt einen ängstlichen Gesichtsausdruck, so ahmt eine einfühlsame Bezugsperson vielleicht mit geöffnetem Mund den Schrecken des Kindes nach, „lächelt“ aber mit ihren Augen, oder setzt ihre Stimme und ihren Körperkontakt zugleich auf eine beruhigende Art und Weise ein. Möglicherweise wendet sie sich auch im kurzen Wechsel dem Kind auf eine spiegelnde Weise zu und wieder ab. Auf jeden Fall erfolgt die Spiegelung in einer „entschärften“ Form einer Imitation des Affektausdruckes des Kindes. So zeigt sie dem Kind einerseits Verständnis und Mitgefühl für seinen Affektzustand, nivelliert durch ihre Modulation aber auch die vom Kind erlebte Dramatik.

Eine beruhigende Stimme und Körperkontakt können nun bereits einen regulierenden Einfluss auf das Kind haben. Zudem kann der Säugling wiederum den „entschärften“ Affektausdruck seiner Mutter nachahmen und dadurch in einen anderen Gefühlszustand kommen, denn Säuglinge haben die angeborene Neigung, Gesichtsausdrücke zu imitieren und die Einnahme eines Gesichtsausdruckes lässt in den Grundzügen das entsprechende Gefühl aufkommen (vgl. Dornes, 2007, S. 198). Des Weiteren kann des Säuglings Interesse an Kontingenzdeckung und –maximierung ihn ebenfalls dazu bewegen, seinen Affektausdruck in Richtung des gespiegelten zu verändern (vgl. Gergely &

Watson, 1996, S. 1192-1196).¹³ Auch über den Weg der Affektansteckung ist eine Übertragung des modulierten Zustandes vom Erwachsenen an den Säugling möglich (vgl. Dornes, 2007, S. 199). Eine empathische und modulierende Affektspiegelung durch die Bezugspersonen führt also beim Säugling zu einer primären Emotionsregulation.

Dieselben Spiegelungsprozesse, die eine primäre Affektregulation bewirken, können für den Säugling eine spätere selbständige Affektregulation ermöglichen. Wie dies im Detail vor sich geht, erklärt das soziale Biofeedbackmodell der elterlichen Affektspiegelung.

3.4 Das soziale Biofeedbackmodell der elterlichen Affektspiegelung

Der Urheber der Überlegungen zum *sozialen Biofeedbackmodell der elterlichen Affektspiegelung* ist der ungarische Entwicklungspsychologe und Psychoanalytiker György Gergely (vgl. Gergely & Watson, 1996; Fonagy et al., 2004, S. 153-209; Dornes, 2007, S. 194-215). Er liess sich von der Methode des Biofeedbacktrainings inspirieren, einer Behandlungsweise, die es einem ermöglichen soll, schwer zugängliche/kontrollierbare Prozesse innerhalb des eigenen Körpers bewusster wahrzunehmen und infolgedessen deren Regulierbarkeit zu erlangen. Solche Prozesse können z.B. der Blutdruck oder muskuläre Anspannung sein. Im Biofeedbacktraining werden diese zunächst durch visuelle oder akustische Signale, z.B. mittels eines Videomonitors, „externalisiert“ und dadurch für die trainierende Person wahrnehmbar gemacht. Eine äussere, wahrnehmbare Repräsentanz eines zuvor nicht zugänglichen inneren Prozesses entsteht also. Da nun auch Veränderungen dieses Prozesses wahrnehmbar sind, können solche mit fortlaufendem Training willentlich herbeigeführt werden. Mit der Zeit ist die Sensibilisierung gegenüber den eigenen inneren Zuständen dermassen fortgeschritten, dass zu deren Regulation nicht einmal mehr das Vorhandensein einer äusseren Repräsentanz notwendig ist (vgl. Gergely & Watson, 1996, S. 1190).

¹³ Bei ausführlicherem Interesse vgl. Gergely und Watson, 1996, S. 1192-1196: Sie postulieren eine Hypothese zur Kontingenzentdeckung und –maximierung des Säuglings, welche dem Funktionieren des sozialen Biofeedbackmodells zugrunde liegen soll (vgl. auch Fonagy et al., 2004, S. 170-178). Diese kann ich hier nicht detailliert darstellen. Sie besagt aber im Wesentlichen, dass der Säugling Kontingenz-Zusammenhänge zwischen eigenen Handlungen und Folgen darauf feststellt (z.B. beim Bewegen eines Mobiles oder bei der elterlichen Spiegelreaktion auf seine Affektausdrücke) und ein Interesse daran hat, diese zu maximieren, da er dadurch Kontrolle über seine Umwelt erlebt.

Ganz ähnlich wie im Biofeedbacktraining verhält es sich nun gemäss dem sozialen Biofeedbackmodell von Gergely und Watson auch für den Säugling mit seinen Affektzuständen und deren Repräsentation auf dem elterlichen Gesicht. Durch die Vernetzung der primären, ursprünglich nicht-bewussten und undifferenzierten Affektzustände mit deren sekundären Repräsentationen und der Verinnerlichung dieser Repräsentationen entsteht emotionale Selbstbewusstheit (vgl. auch Fonagy et al., 2004, S. 209). Das Kind wird sensibilisiert gegenüber seinen affektiven Zuständen und benötigt irgendwann nicht mehr die Mutter als regulierende Instanz, sondern hat ihre Spiegelungen als sekundäre Repräsentanzen verinnerlicht und mit seinen primären Affektzuständen verknüpft. Die sekundären Repräsentanzen bilden eine Basis für einen kognitiven Zugang zu eigenen Emotionen und eine über diesen Weg erfolgende Regulierung (vgl. Gergely & Watson, 1996).

Die Vernetzung von Repräsentanzen liegt der „Reflexionsfunktion“ zugrunde, welche auch mit den Begriffen „theory of mind“ oder „Mentalisierung“ beschrieben wird.¹⁴ Sie bezeichnen die Fähigkeit, sich über eigene und (angenommene) fremde innere Zustände Gedanken zu machen (vgl. Fonagy et al., 2004, S. 32) und eröffnen auf diesem Weg Möglichkeiten zur emotionalen Selbstregulation (vgl. Fonagy et al., 2004, S. 209).

Für die Ausbildung von sekundären Repräsentanzen muss die Affektspiegelung durch die Bezugspersonen einige notwendigen Merkmale erfüllen, welche Punkt 3.4.1 darstellt.

3.4.1 Notwendige Merkmale einer gelungenen Affektspiegelung

Die Affektspiegelung durch die primären Bezugspersonen muss mindestens zwei grundlegende Ansprüche erfüllen, damit sie beim Kind zur Entstehung eigener Affektregulierungsfähigkeit beiträgt, nämlich zum einen *markiert* und zum anderen *empathisch/kongruent* sein (vgl. Gergely & Watson, 1996, S. 1202 f.).

Markiert ist eine Spiegelung, wenn sie keine blosse Imitation des vom Säugling gezeigten Affektes darstellt, sondern dem Spiegelbild eine künstliche, übertriebene Note beigibt und es somit – in Abgrenzung zu einer echten elterlichen Gefühlsäusserung – *als*

¹⁴ Fonagy et al. (2004, S. 32) erwähnen, dass die Reflexionsfunktion in der Entwicklungspsychologie auch als „theory of mind“ bzw. „Theorie des Mentalen“ bezeichnet werde und verwenden in ihren weiteren Ausführungen „Reflexionsfunktion“ und „Mentalisierung“ synonym.

Spiegelbild des kindlichen Ausdruckes *markiert* (vgl. Gergely & Watson, 1996, S. 1196-1200; Dornes, 2007, S. 195-198). Auch unter der Bezeichnung „Ammensprache“ bekannt, kommunizieren Erwachsene zumeist automatisch und intuitiv auf diese Weise mit Babies; sie erhöhen z.B. die Tonlage ihrer Stimme und intensivieren die Expressivität ihrer Mimik (vgl. Dornes, 2007, S. 95).

Ein Mangel an Markiertheit bei der Affektspiegelung kann den Säugling nachhaltig in seiner emotionalen Entwicklung prägen. Für detailliertere Ausführungen zu möglichen schädlichen Auswirkungen sei auf Gergely und Watson (1996, S. 1202 f.) verwiesen, welche einen Zusammenhang zwischen ungenügend markierter frühkindlicher Affektspiegelung und der Borderline-Störung beschreiben. Auf jeden Fall findet bei einem Mangel an Markiertheit beim Kind bereits in erster Linie keine primäre Affektregulation statt. Eher wird der Zustand des Säuglings intensiviert, da seine Affekte von den Bezugspersonen nicht moduliert, sondern in ihrer ganzen ursprünglichen, für das Kind möglicherweise schwer tragbaren Qualität zurückgespiegelt werden (vgl. Gergely & Watson, 1996, S. 1202). Man stelle sich zur Verdeutlichung eine Mutter vor, die als Antwort auf den Schrecken ihres Kindes dieses mit dem gleichen angsterfüllten Ausdruck anschaut, wie es ihr entgegenblickt.

Zudem wird bei einem Mangel an Markiertheit die Ausbildung von Repräsentanzen und somit die Reflexionsfunktion erschwert. Im Biofeedbacktraining versteht die trainierende Person die Darstellung auf dem Videomonitor nicht als innerer Prozess des Apparates, sondern als Repräsentanz eines eigenen. Dies mag selbstverständlich erscheinen, da der Apparat unbelebt ist. Für den Säugling allerdings, muss *gekennzeichnet* werden, dass der Ausdruck auf dem Gesicht der Eltern nicht deren eigener Gefühlszustand ist. Er begreift die elterliche Affektspiegelung nur dann nicht fälschlicherweise als authentischen Emotionsausdruck der Eltern, wenn sie sich von derer üblichen Kommunikationsweise unterscheidet und dies geschieht, indem sie *markiert* wird (vgl. Gergely & Watson, 1996, S. 1202 f.).¹⁵

Die Spiegelung soll zudem empathisch und kongruent erfolgen, d.h., die Regung des Kindes möglichst zutreffend interpretieren. Ist sie mit dem primären Affekt des Säug-

¹⁵ Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die Erfahrung des Säuglings mit markierten elterlichen Spiegelungen bei ihm eine Basis für Symbolgebrauch und Symbolverständnis legt. Die Erfahrung des Säuglings, dass Affekte „real“ und in einer „als-ob“-Qualität existieren können, fördert das symbolische Denken, da auch beim Symbolgebrauch die Symbole etwas in einer „als-ob“-Modalität bezeichnen. Vgl. dazu ausführlicher Gergely und Watson, 1996, S. 1199 f. sowie Dornes, 2007, S. 203-206.

lings inkongruent, so können sich beim Kind dennoch sekundäre Repräsentanzen ausbilden, der Säugling verinnerlicht dann allerdings auch die Aspekte der Spiegelung, die nicht mit seinem primären Gefühl übereinstimmen. Darauf, und auf weitere mögliche ungünstige Auswirkungen einer verzerrenden, missinterpretierenden Affektspiegelung, weisen detaillierter Gergely und Watson (1996, S. 1203) hin (vgl. auch Dornes, 2007, S. 214 f.).

Der Kongruenz-Anspruch der elterlichen Spiegelung wirft vielleicht die Frage auf, ob eine Affektspiegelung nicht immer irgendwie verzerrend ist, sofern sie ja markiert erfolgen soll (vgl. Dornes, 2007, S. 210-215). Ich schliesse mich Dornes' (2007, S. 212) Spekulation an, dass ein Ausbleiben eines Gefühls der Entfremdung gegenüber sich selbst wahrscheinlich bedeutet, dass die elterliche Modifizierung der eigenen ursprünglichen Äusserungen in einem vertretbaren Ausmass stattgefunden hat.

Hervorheben möchte ich zum Abschluss dieses Unterkapitels noch eine Bemerkung von Dornes (2007, S. 215) zum Zusammenhang zwischen Merkmalen frühkindlicher Affektspiegelung und Bindungsstil.¹⁶ Er verweist auf empirische Befunde, die eine inkongruente elterliche Affektspiegelung v.a. bei Kindern identifizierten, welche später unsicher-vermeidend gebunden waren. Beobachtungen zufolge reagierten Eltern solcher Kinder auf negative Effekte ihrer Säuglinge eher mit Ablenkung als mit empathischer, affektregulierender Spiegelung. Dornes (2007, S. 59 f.) stellt andernorts dar, dass sicher gebundene Kinder später frustrationstoleranter seien als vermeidend gebundene, da Letztere ihre negativen Gefühle eher verleugneten und bei Schwierigkeiten schneller (verärgert) aufgaben.

In dreierlei Hinsicht unterstützen diese Befunde meine Argumentation: Erstens weisen sie (über den „Umweg“ des Bindungsstils) auf einen Zusammenhang zwischen misslungener Affektspiegelung und geringer Frustrationstoleranz hin, zweitens wird ein Zusammenhang zwischen einem verleugnenden Umgang mit eigenen negativen Emotionen und schnellem (verärgertem) Kapitullen bei Schwierigkeiten bestätigt und drittens wird dieses schnelle (verärgerte) Aufgeben als Teil einer niedrigen Frustrationstoleranz

¹⁶ Zu den verschiedenen Bindungsstilen, ihren Entstehungskontexten sowie Auswirkungen auf das (spätere) Verhalten und Erleben des Individuums siehe detailliert Dornes, 2007, S. 44-98.

Dass die Affektspiegelung durch die primäre Bezugsperson im gleichen Kontext stattfindet und somit von denselben Bedingungen beeinflusst ist wie auch der sich entwickelnde Bindungsstil des Säuglings, darauf verweisen zum einen Fonagy et al. (2004, S. 134 f.), und auch Gergely und Watson (1996, S. 1200 f.) postulieren eine Nähe des Modells des elterlichen Biofeedbacks zur Bindungstheorie. Des Weiteren haben Fonagy et al. aufgezeigt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Bindungsstil und der Ausbildung der Reflexionsfunktion besteht (vgl. dazu ausführlich Fonagy et al, 2004, S. 31-73).

belegt.

Das Gegenteil von schnellem Aufgeben wäre das Aufrechterhalten von Motivation beim Auftauchen von Schwierigkeiten. Wie Kapitel 2 schon dargestellt hat, sehe ich dafür u.a. eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung als förderlich an. Daher möchte ich in einem letzten zentralen Punkt aufzeigen, wie die gelungene elterliche Affektspiegelung in der Säuglingszeit die (allgemeine) Selbstwirksamkeitserwartung des Kindes beeinflusst.

3.4.2 Auswirkung einer gelungenen Affektspiegelung auf die Selbstwirksamkeitserwartung des Kindes

Der Säugling erlebt ein Gefühl der Wirkmächtigkeit und Kontrolle, wenn er es schafft, dass die Eltern auf seine Affektausdrücke reagieren und dies zudem zu einer Beruhigung seiner negativen Selbstzustände führt (vgl. Bohleber, 1992, S. 354 f.; Gergely & Watson, 1996, S. 1201; Dornes, 2007, S. 200). Wenn die Eltern-Kind-Interaktionen, insbesondere die Regulationen der kindlichen Affekt-Zustände, also einen stabilen Charakter haben, so macht der Säugling die Erfahrung, dass seine eigenen Handlungen Wirkungen auf die Umwelt haben und zudem seine eigenen Zustände in eine bestimmte Richtung beeinflussen können. Dornes (2007, S. 216) beschreibt sehr anschaulich:

Die Erfahrung des Kindes, die elterlichen Affektausdrücke beeinflussen zu können, beziehungsweise die Fähigkeit der Eltern, sich zu einem spielerischen Umgang mit Affekten beeinflussen zu lassen, trägt dazu bei, dass das Kind ein Gefühl von Wirkmächtigkeit und Beeinflussbarkeit seiner Umwelt und seiner eigenen Zustände entwickelt. Die Psychoanalyse – aber nicht nur sie – betrachtet dies als Basis eines gesunden Narzissmus. Gelungene Affektspiegelung trägt also im doppelten Sinne zur Entstehung von Selbstbewusstheit bei: zum Bewusstsein des Selbst und seiner Gefühle und zum Bewusstsein eines „guten“ Selbst. (Dornes, 2007, S. 216)

Dieses von Dornes beschriebene „Bewusstsein eines guten Selbst“ scheint generalisierte Einstellungen gegenüber sich selbst und der eigenen Wirksamkeit zu enthalten. Zur Benennung von Erwartungen bezüglich der eigenen Wirksamkeit verwende ich im Folgenden den Begriff „Selbstwirksamkeitserwartung“, der auf Bandura (1997) zurückgeht. Er betrifft die subjektive Meinung einer Person über ihre eigene Fähigkeit, gewünschte Handlung ausführen und erzielte Wirkungen erlangen zu können.

Bei der Wahl dieses Begriffes unbedingt zu präzisieren ist, dass dessen Urheber Bandura (1997, S. 11) damit *bereichsspezifische*, also *nicht generalisierte* Einstellungen

gegenüber der eigenen Wirksamkeit meint.¹⁷ Trotzdem spricht für mich nichts dagegen, anzunehmen, dass Menschen auch eine allgemeine, bereichsübergreifende Tendenz der Selbst(un)wirksamkeitserwartung besitzen.¹⁸ Ich meine damit eine allgemeine Tendenz, Vertrauen in die Selbstwirksamkeit zu haben oder nicht. Solch eine allgemeine Tendenz kann sich noch immer in einer je nach Situation differierenden bereichs- und situations-spezifischen Selbstwirksamkeitserwartung ausdrücken.

Insofern entlehne ich Bandura zwar den Begriff „Selbstwirksamkeit“, bin aber im Zusammenhang mit frühkindlicher und therapeutischer Spiegelung daran interessiert, wie diese die Selbstwirksamkeitserwartung einer Person nicht nur bereichsspezifisch, sondern auch bereichsübergreifend beeinflussen können.

Immerhin bestätigt auch Bandura (1997, S. 164), dass die Ursprünge des Gefühls eigener Wirkfähigkeit in der Säuglingszeit gelegt werden. Eine Basis, um sich später als selbstwirksam zu begreifen, sei die Erfahrung des Säuglings von sich selbst als Urheber von Handlungen. Dies geschehe, wenn er z.B. Objekte und sensorische Reize manipuliere oder die Aufmerksamkeit seiner Bezugspersonen auf sich lenke (vgl. ebd.).

3.5 Zusammenfassung: Der Einfluss der frühkindlichen Affektspiegelung auf die Frustrationstoleranz

Zusammenfassend hat dieses Kapitel gezeigt, dass eine verlässlich erfolgende, markierte und empathische frühkindliche Affektspiegelung durch die primären Bezugspersonen das Selbstbewusstsein des Kindes im doppelten Sinne prägt: Zum einen gewinnt das Kind Bewusstheit über seine Selbst-Zustände und zum anderen eine Bewusstheit über ein „gutes Selbst“. So legt die frühkindliche Affektspiegelung eine Basis dafür, inwiefern es dem Kind später gelingen wird, kognitiven und gefühlsmässigen Zugang zu den eigenen inneren affektiven Zuständen zu haben und diese zu regulieren. Ebenfalls entsteht eine allgemeine Tendenz der eigenen Selbstwirksamkeitserwartung, eher hoch oder niedrig ausgeprägt zu sein. Wie Ende des Kapitels 2 dargelegt wurde, sind es ebendiese

¹⁷ Die Kontrollüberzeugung nach Rotter (1966) wird manchmal mit der Selbstwirksamkeitserwartung verwechselt, oder dazu gebraucht, generalisierte Selbstwirksamkeitserwartungen zu beschreiben. Die Kontrollüberzeugung betrifft tatsächlich generalisierte Einstellungen des Individuums, macht allerdings lediglich Aussagen darüber, in welchem Ausmass eine Person kausale Zusammenhänge zwischen eigenen Handlungen und Folgen darauf begreift. Dies ist zu unterscheiden von der Überzeugung eines Menschen, *gewünschte* Handlungen ausführen und *erzielte* Wirkungen erlangen zu können. Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeitserwartung beschreiben also unterschiedliche Phänomene (vgl. Bandura, 1997, S. 20).

¹⁸ Schwarzer und Jerusalem (1999, S. 13 f.) haben eine *Skala zur allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung* erstellt und bestätigen insofern, dass es auch eine allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung gibt.

Eigenschaften, welche einem Menschen dazu verhelfen, auf Frustrierungen und Frustrationen tolerant zu reagieren.

Was aber, wenn die Reaktionen des Kindes auf Frustrationen keine genügende Frustrationstoleranz vermuten lassen? Das nächste Kapitel erklärt dazu das Potential einiger ausgewählter, in der Psychomotoriktherapie einsetzbarer Spiegel-Möglichkeiten.

4. Therapeutisches Spiegeln

4.1 Einführende Bemerkungen

Um die Annahme, dass therapeutisches Spiegeln bei Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz eine positive Wirkung haben kann, zu untermauern, sollen zwei Dinge gezeigt werden: Erstens (i), dass therapeutische Spiegelung grundsätzlich das Potential besitzt, frühkindliche misslungener Spiegelungserfahrungen zu kompensieren. Zweitens (ii), dass spezifische Arten der therapeutischen Spiegelung das Wahrnehmen eigener Gefühle und das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit fördern können.

Den fortwährenden Einfluss von menschlichen Spiegelerfahrungen auf dieselben Entwicklungsbereiche des Individuums, die auch durch die Affektspiegelung in der Säuglingszeit geprägt werden, bestätigen explizit verschiedene Autoren, die sich mit der frühkindlichen Affektspiegelung befassen (vgl. Winnicott, 1973, S. 134 f.; Bohleber, 1992, S. 346; Gergely & Watson, 1996, S. 1203 f.).¹⁹ Ebenfalls bekräftigen dies Autoren, welche über therapeutische Spiegelung schreiben (vgl. Moreno, 1973, S. 87; Klöpffer, 2005, S. 311 f.; Aichinger & Holl, 2010, S. 88; Eberhard Kaechele, 2010, S. 173). Implizit bestätigen auch Autoren, welche keine ausdrückliche Verbindung mit frühkindlichen Erfahrungen herstellen, dass therapeutische Spiegelung dieselben Entwicklungsbereiche tangiert wie die frühkindliche Affektspiegelung, indem sie den Einfluss therapeutischer Spiegelung auf Selbstwahrnehmung oder Selbstwirksamkeit bekennen. Annahme (i) wäre somit also unterlegt.

Um Annahme (ii) zu überprüfen, habe ich mich von Tanz- und Bewegungstherapie, Psychodrama, klientenzentrierter Gesprächspsychotherapie und provokativer Therapie inspirieren lassen. Die Wahl fiel auf diese Bereiche, da sie Elemente enthalten (Bewegung, Rollenspiel und Gespräch), welche auch für die Psychomotoriktherapie relevant sind und darin eingesetzt werden.²⁰

¹⁹ Spiegeln findet auch im Alltag zwischen miteinander interagierenden Personen statt (vgl. Baer & Frick-Baer, 2008, S. 236). Zumeist geschieht dies automatisch und unbewusst und kann das Ausmass an Sympathie zwischen den interagierenden Personen zu erkennen geben (vgl. Wartenweiler, 2006, S. 47). Für eine neurobiologische Erklärung über die Wirkweise von menschlichen Spiegelungen vgl. Trautmann-Voigt und Voigt, 2007, S. 5 f.

²⁰ Die Psychomotoriktherapie bietet Therapeutinnen und Therapeuten viel Spielraum in der Wahl ihrer konkreten Therapiemethoden. Zur psychomotorischen Arbeitsweise in der Schweiz vgl. Siegenthaler, 2010.

4.2 Methoden des Spiegels in ausgewählten Therapie-Bereichen

Therapeutisches Spiegeln ist nicht an eine bestimmte Technik gebunden. Der gemeinsame Nenner verschiedener Spiegel-Methoden ist, dass sie einer Person etwas zu ihr Zugehöriges widerspiegeln und dadurch Veränderungsprozesse anstossen wollen. *Was die therapeutische Spiegelung auf welchem Weg widerspiegelt*, unterscheidet sich je nach Spiegeltechnik und Therapierichtung. Spiegelung und „Original“ müssen sich dabei nicht einmal symmetrisch zueinander verhalten.²¹ Die Spiegelung kann überwiegend über Sprache erfolgen (z.B. in der Gesprächspsychotherapie), überwiegend über Aktionen (z.B. in der Tanz- und Bewegungstherapie) oder beide Ebenen etwa gleichermassen berücksichtigen (z.B. in der provokativen Therapie oder im Psychodrama).

Im Folgenden werde ich nur jene Spiegeltechniken der genannten Therapierichtungen vorstellen, welche aufgrund meiner bisherigen Argumentation ein Potential zur Erhöhung von Frustrationstoleranz versprechen. Konkret beschränke ich mich auf die Frage, welche Spiegel-Formen das Wahrnehmen eigener Gefühle und das Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit fördern können. Ich diskutiere sie auf ihre Anwendbarkeit in der Psychomotoriktherapie hin, verzichte allerdings darauf, sie an einem konkreten Praxisbeispiel zu veranschaulichen. Die Anwendung aller Spiegeltechniken an *einem* Praxisbeispiel und somit *einem* Frustrationseffekt könnte meines Erachtens nicht dem Potential aller Spiegeltechniken gerecht werden. Wie ich in der Diskussion noch erläutern werde, gehe ich davon aus, dass unterschiedliche Frustrationseffekte unterschiedliche Spiegelungsinterventionen bedingen, kann diese Überlegungen in dieser Arbeit aber nicht detailliert ausführen.

Wenn keine geschlechtsneutrale Bezeichnung für die therapierenden und therapierten Personen möglich ist, erfolgt zugunsten der Lesbarkeit pro Therapierichtung die durchgehende Nennung entweder der weiblichen oder der männlichen Geschlechtsform. So schreibe ich an einigen Stellen von Therapeutinnen und Klientinnen und an anderen von Therapeuten und Klienten. Stets sind Personen beiderlei Geschlechts gemeint.

²¹ Wie die spiegelnde Person zu anti-symmetrischen Verzerrungen greifen kann, hat ausführlich Wartenweiler (2006) behandelt. Ich erwähne das anti-symmetrische Spiegeln, allerdings nur oberflächlich, unter Ausführungen zur provokativen Therapie.

4.2.1 Klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie

Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie geht auf eine von Carl R. Rogers begründete psychotherapeutische Behandlungsmethode zurück und befasst sich unter dem Begriff „Spiegeln“ mit dem *Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte* (vgl. Tönnies & Behrens-Tönnies, 1993, S. 297 f.).

Verbalisieren steht im Kontext von drei von Rogers postulierten notwendigen Therapeutenmerkmalen – Echtheit, positive Wertschätzung und Empathie –, die für den Erfolg der Therapie zentral sind, wenn sie vom Therapeuten auf eine für den Klienten erfahrbare Art und Weise in die Therapie eingebracht werden (vgl. Tausch, 1968, S. 76; Schwartz, 1983, S. 117 f., Rogers, 1985, S. 275-279; Tönnies & Behrens-Tönnies, 1993, S. 298). Das Therapeutenmerkmal „Empathie“ äussert sich in der Therapie durch die Technik des Verbalisierens (vgl. Tausch, 1968, S. 76-86; Schwartz, 1983, S. 118; Tönnies & Behrens-Tönnies, 1993, S. 298). Dabei versucht der Therapeut, die in den Äusserungen des Klienten mitschwingenden emotional-affektiven Erlebnisinhalte vom Bezugspunkt des Klienten aus akkurat zu verstehen und in einfach verständlicher Form zu artikulieren (vgl. Tausch, 1968, S. 79 f.; Schild, 1983, S. 125 f.; Schwartz, 1983, S. 118).

Das Verbalisieren durch den Therapeuten soll die Zuwendung des Klienten seinem eigenen inneren Erleben gegenüber fördern. Seine Selbstexploration kann zunehmen, da er durch die Verbalisierungen des Therapeuten eine Verstärkung seiner emotionalen Erlebnisinhalte erfährt (vgl. Tausch, 1968, S. 91-94; Tönnies & Behrens-Tönnies, 1993, S. 299). Zudem wird es ihm möglich, seine Gefühle präziser und bewusster zu erleben (vgl. Pavel, 1983, S. 31).

Des Weiteren kann der Therapeut dem Klienten durch die Art und Weise, wie er auf seine emotionalen Inhalte eingeht, als Modell dienen. Tausch (1968) beschreibt: „Der Psychotherapeut ist mit seinen Äusserungen über die vom Klienten ausgedrückten Erlebnisinhalte gleichsam ein anderes Ich des Klienten, jedoch mit Formen der angemessenen emotionalen und kognitiven Bewältigung“ (S. 94). Es ist denkbar, dass der Therapeut durch diese Modellfunktion auch die Selbstwirksamkeitserwartung des Klienten in Bezug auf seine emotionale Eigenregulation fördern kann. Erscheinen nämlich die Emotionen erst mal in einem bewältigbareren Licht, so wird sich der Klient eher in der Lage sehen, eigenwirksam damit umzugehen.

Für die Psychomotoriktherapie sehe ich ein gutes Potential im Einsatz der Verbalisie-

rungs-Technik. Sie eignet sich nicht nur während konkreten Frustrations-Situationen, sondern auch bei anderen Gelegenheiten, um ein Kind gegenüber seinen eigenen Gefühlszuständen zu sensibilisieren und somit eine Basis für deren Regulierbarkeit zu legen. Die Psychomotoriktherapeutin kann dem frustrierten Kind durch wertschätzendes, empathisches Verbalisieren der von ihr angenommenen Affekte auch vermitteln, dass seine „negativen“ Gefühle eine Daseinsberechtigung haben. So ermöglicht sie ihm eine bewusstere Wahrnehmung dieser.

Durch eine wertschätzende Art und Weise, die für das Kind momentan möglicherweise überwältigenden negativen Gefühle zu verbalisieren, kann sie für das Kind auch ein Vorbild in einem annehmenden und konstruktiven Umgang mit diesen Gefühlen sein. Sie kann seine Frustration in einem bewältigbaren Licht erscheinen lassen und somit seine Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf seine selbständige Affektregulation stärken.

4.2.2 Provokative Therapie

Frank Farrelly entwickelte ausgehend von Rogers klientenzentrierter Gesprächspsychotherapie, aber in Abgrenzung dazu, die provokative Therapie (vgl. Farrelly & Brandsma, 1986). Er distanziert sich von Rogers Schwerpunkten in der Gesprächspsychotherapie, indem er erklärt: „Ich wollte nicht einfach ein einfühlsames, empathisches Verstehen für die Erfahrungen des Patienten in das Gespräch einbringen, sondern ihm auch zeigen, wie andere Leute ihn wahrnehmen und ihm von wo auch immer Rückmeldung geben“ (Farrelly & Brandsma, 1986, S. 26).

Farrelly und Brandsma (1986) operieren eher sparsam mit dem Begriff „Spiegeln“, ihre Ausführungen lassen aber darauf schliessen, dass das Geben von Feedback als Spiegelungsform angesehen werden kann. So brauchen sie den Begriff „Spiegeln“ beim Beschreiben einer Technik namens „Negativbild-Konfrontation“, die dazu dienen soll, dem Klienten durch eine Aktion ein Feedback über sein Verhalten zu geben: „Der Therapeut verhält sich wie der Patient, spiegelt besonders seinen Kommunikationsstil wider und veralbert sein Funktionieren da, wo es ihm wahrscheinlich Schwierigkeiten verursacht“ (Farrelly & Brandsma, 1986, S. 97).

Auch Wartenweiler (2006, S. 49 f.) nennt das Geben von Feedback als Möglichkeit, zu spiegeln. Er unternimmt eine sehr systematische Aufgliederung verschiedener Spiegelungs-Möglichkeiten und unterscheidet dafür unterschiedliche Ebenen, auf denen eine

Spiegelung stattfinden kann (z.B. Sprache oder Aktion) sowie symmetrisches und antisymmetrisches Spiegeln. Während symmetrische Spiegelungen etwas möglichst getreu widerspiegeln, wofür die Technik des Verbalisierens ein Beispiel wäre, verkehrt antisymmetrisches Spiegeln die Form oder den Inhalt (oder beides) des „Originals“ ins Gegenteil (vgl. dazu ausführlicher Wartenweiler, 2006). Die provokative Therapie bedient sich häufig der Spiegelung durch Aktionen sowie antisymmetrischen Spiegelformen.²² Wartenweiler und Farrelly sind sich einig, dass bei aller Provokation der Klient stets den Eindruck haben muss, vom Therapeuten angenommen zu werden – die Spiegelungen müssen „liebvoll“ eingesetzt werden (vgl. Wartenweiler, 2006, S. 10) und Humor, positive Aufmerksamkeit und Wertschätzung sind in der Therapie zentral (vgl. Farrelly & Brandsma, 1986, S. 85-88). Zudem betont Farrelly, dass die provokative Therapie zu meist alles „eine Nummer grösser“ mache; der Therapeut spreche mit lauterer Stimme und durch das ganze Gespräch ziehe sich ein übertreibendes, dramatisierendes Element (vgl. Farrelly & Brandsma, 1986, S. 89). Eine gewisse Ähnlichkeit zur Markiertheit der elterlichen Affektspiegelung fällt hier auf.

Von den möglichen Wirkungen des Spiegelns innerhalb der provokativen Therapie möchte ich hier nur eine hervorheben, die ich in Bezug auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung des Klienten als sehr zentral erachte. Und zwar erklären Farrelly und Brandsma (1986, S. 97) unter der Technik der „Negativbild-Konfrontation“, dass der Therapeut dem Klienten dadurch vermitteln sollte, dass er sein Verhalten als grösstenteils bewusst gestaltet, dem freien Willen unterworfen und somit als veränderbar ansehe. Mir scheint diese Wirkungsweise – auch wenn Farrelly und Brandsma dies nicht explizit so erklären – sehr nahe an die Bedingung der gleichzeitig erfahrenen Akzeptanz durch den Therapeuten gebunden zu sein. Ist diese Basis gelegt und verlässt sich der Klient also auf das Wohlwollen des Therapeuten, so wird er eine konfrontierende, provozierende Spiegelung nicht als ein Stochern in unheilbaren Wunden begreifen, sondern sich zur Schlussfolgerung gedrängt sehen, dass es sich beim Gespiegelten um etwas grundsätzlich durch seinen eigenen Willen Veränderbares handelt.

Elemente der provokativen Therapie bergen meines Erachtens interessante Möglich-

²² Für eine Übersicht über spezifische Techniken der provokativen Therapie vgl. Farrelly und Brandsma (1986, S. 88-123).

Wartenweiler (2006, S. 53-55) schaut mit bewunderndem Blick auf Farrelly, der seines Erachtens verschiedene Ebenen und Formen des Spiegelns virtuos beherrsche und einsetze, ohne allerdings sein Tun mit Wartenweilers Terminologien der Ebenen und Symmetrie-Eigenschaften von Spiegelungen zu analysieren.

keiten für den Umgang mit niedriger Frustrationstoleranz. Für die Psychomotoriktherapie halte ich einen gezielten und zurückhaltenden Einsatz für angebracht, wobei unbedingt der Entwicklungsstand der Kinder berücksichtigt werden sollte.

Damit provozierende Spiegelungen Erfolg haben können, sollte das Kind in der Lage sein, eine Inszenierung als solche zu begreifen und die darin versteckte Mitteilung der Therapeutin herauszufiltern, was ein gewisses Mass an kognitiver Reife voraussetzt. Ebenfalls sollte das Kind die emotionale Reife besitzen, Konfrontationen und direktes Feedback annehmen zu können – und gerade dies kann bei Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz nicht ohne Weiteres vorausgesetzt werden.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so wäre ich mit provozierenden Spiegelungen direkt in Situationen emotionaler Ausbrüche bei Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz dennoch zurückhaltend. Ein gutes Potential sehe ich aber darin, dass die Therapeutin in anderen Situationen auf eine klar erkennbare spielerische, übertriebene und humorvolle Art und Weise den maladaptiven Umgang des Kindes mit seinen Frustrationen imitiert. Ist als Basis eine gute therapeutische Beziehung vorhanden, kann dies das Kind einerseits mit seiner Wirkung nach Aussen vertraut machen und einen Reflexionsprozess anregen, ihm aber auch vermitteln, dass die Therapeutin sein Verhalten als aus eigenem Willen veränderbar ansieht. Die Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf die eigene Emotionsregulation des Kindes kann dann zunehmen.

4.2.3 Kinderpsychodrama

Das Psychodrama geht davon aus, dass die psychodramatische Spiegel-Technik der Kleinkindphase der „Ich-Erkenntnis“ entspricht, womit jene Phase gemeint ist, in welcher das Kind sich selbst im Spiegel erkennt (vgl. Moreno, 1973, S. 87). Insofern dient das Spiegeln im Psychodrama dem Vermitteln von Selbst-Information und kann zu Selbsterkenntnis führen. Erwachsenenpsychodrama und Kinderpsychodrama arbeiten mit unterschiedlichen Methoden (vgl. Aichinger & Holl, 2010, S. 64). Im Folgenden gehe ich nur auf das Kinderpsychodrama näher ein.²³

Im Kinderpsychodrama entwickeln die Kinder und die Leitungspersonen zumeist gemeinsam im Rollenspiel eine Handlung (vgl. Aichinger & Holl, 2010, S. 64-68). Das Kinderpsychodrama geht davon aus, dass die Kinder den Leitungspersonen häufig jene

²³ Bei Interesse an Arbeitsformen des Psychodramas im Allgemeinen sei auf Moreno (1973), Yablonsky (1992), Hutter und Schwehm (2009) und Bender und Stadler (2012) verwiesen.

Rollen zuweisen, welche die Kinder in ihren realen Leben selbst innehaben. Sie übertragen beispielsweise den Leitungspersonen den macht- und hilflosen Part und übernehmen selbst die überlegene Rolle. Spiegelung wird daher möglich, indem die Leitungspersonen die Gefühle, die sie in ihren Spiel-Rollen erleben, ausdrücken. Aichinger und Holl (2010) betonen:

Wie in der elterlichen Affektspiegelung der Säugling nur dann das reflektierte Gefühl nicht fälschlicherweise der Mutter zuschreibt, wenn diese ihren spiegelnden Affektausdruck „markiert“ und ihn so von ihrem eigenen tatsächlichen Gefühl unterscheidet, müssen die Therapeuten in diesem „Als-ob-Spiel“ diese Gefühle kongruent, aber in etwas übertriebener Weise zum Ausdruck bringen. (S. 65)

Wenn Leitungspersonen aus den ihnen übertragenen Rollen heraus die in ihnen aufkommenden Gefühle verbalisieren, helfen sie den Kindern, sich ihrer eigenen, häufig verdrängten Gefühle bewusst zu werden, denn sie verbalisieren mögliche Empfindungen des Kindes in seinem realen Leben (vgl. Aichinger & Holl, 2010, S. 64 f.).

Eine weitere Spiegel-Form im Kinderpsychodrama ist die Spiegelung mittels Zwiegespräch oder (bewundernden) Kommentierens. So können die Leitungspersonen zum Beispiel aus einer Reporter-Rolle heraus die Handlungen der Kinder beschreiben und je nach Zielsetzung die Beschreibungen bewundernd oder anderweitig gestalten. Eine Reporter-Rolle bietet die Möglichkeit, Kindern Bewunderung entgegenzubringen und ihnen den „Glanz im Auge der Mutter“²⁴ zu zeigen. Dadurch können in ihrem Selbstwert verunsicherte Kinder aufgewertet werden (vgl. Aichinger & Holl, 2010, S. 66-68). Aichinger und Holl begründen dies unter Bezugnahme auf Dornes (2004) und die frühe Säuglingsforschung. Dort herrscht die Meinung vor, dass sich ein positives Selbstempfinden auf Grundlage der Erfahrung des Säuglings herausbilde, sich im frühen beziehungs sprachlichen Dialog mit den Eltern anerkannt gespiegelt zu erleben. Ein positives Selbstempfinden wird von Dornes (2007, S. 216) wiederum eng mit dem Gefühl eigener Wirksamkeit verknüpft. Man könnte also Aichinger und Holl so interpretieren, dass sie ein kompensatorisches Potential der therapeutischen Spiegelung in Bezug auf eine allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung ansprechen.

Die psychodramatischen Spiegel-Methoden eignen sich für psychodramatische Sequenzen und nicht für konkrete Frustrations-Situationen ausserhalb von Rollenspielen. Die Psychomotoriktherapie hat aber viele Möglichkeiten, psychodramatisch Elemente

²⁴ Den „Glanz im Auge der Mutter“ habe ich bereits im Kapitel 3.1 unter Bezugnahme auf Kohut (1973, S. 141) angesprochen.

einzusetzen und die aufgeführten Spiegeltechniken können die Eigenwahrnehmung von Gefühlen und eine vertrauensvolle Einstellung bezüglich der eigenen Wirksamkeit fördern. Daher erachte ich sie zur Förderung von Frustrationstoleranz in der Psychomotoriktherapie als sehr wertvoll.

4.2.4 Tanz- und Bewegungstherapie

In der Tanz- und Bewegungstherapie kann Spiegelung im „tänzerischen Dialog“, also während des gemeinsamen Tanzens oder auch durch verbales Feedback stattfinden. Dabei liegt ein erweitertes Tanzverständnis vor: Jede Bewegung kann „Tanz“ sein (vgl. Baer & Frick-Baer, 2008, S. 223 f.).

Gegenstand der Spiegelung können einzelne Bewegungen, aber auch die allgemeine Haltung der Klientin sein, wozu die sichtbare Körperhaltung wie auch die innere, psychische „Haltung“ gehören. Bei einem Feedback über Bewegung drückt die Therapeutin das, was sie der Klientin mitteilen möchte, symbolisch über Bewegung aus. Es kann von einer verbalen Rückmeldung gefolgt werden. Feedbacks ermöglichen der Klientin Einsichten in ihre Haltungen und davon ausgehend Veränderungen (vgl. Baer & Frick-Baer, 2008, S. 236-238).

Marianne Eberhard Kaechele (2010) beschreibt die Wirksamkeit von Spiegelungen in der Tanztherapie unter Bezugnahme auf und in Analogie zur Wirkung der frühkindlichen Affektspiegelung. Davon ausgehend entwickelt sie eine ganze Reihe tanztherapeutischer Spiegelungsmöglichkeiten, die jeweils einer bestimmten kleinkindlichen Entwicklungsstufe und den dazugehörigen Spiegelungserfahrungen des Kindes gleichkommen und auch eine entsprechende Wirkung haben sollen. Eberhard Kaechele sieht in der tanztherapeutischen Spiegelung also das Potential, frühkindliche Spiegelerfahrungen zu simulieren und nach Bedarf kompensatorische Erfahrungen zu bieten. Alle ihre Interventionen hier detailliert darzustellen, würde den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen. Im Hinblick auf die Förderung von Frustrationstoleranz müssen aber zumindest die folgenden Spiegel-Techniken erwähnt werden:

Eberhard Kaechele (2010, S. 200 f.) beschreibt, dass sich die Klientin in ihrer Selbstwirksamkeit bestätigt fühle, wenn ihre Bewegungen Reaktionen von anderen Menschen erzeugen; genauso entdecke nämlich auch der Säugling durch gelungene Spiegelungserfahrungen seine Selbstwirksamkeit. Die Spiegelung in der Tanztherapie kann in Form einer direkten Imitation einer Bewegung der Klientin erfolgen, z.B. indem sie bei ge-

meinsamen Bewegungsabläufen die Führung übernimmt.

Des Weiteren können nach Eberhard Kaechele (2010, S. 207 f.) Klientinnen, die Schwierigkeiten mit ihrer Affektregulation haben, von nicht-symmetrischen, variierenden Spiegelungen profitieren. Die Therapeutin antwortet dazu beispielsweise auf destruktive Bewegungs-Qualitäten der Klientin mit konstruktiven eigenen Bewegungs-Qualitäten und kann ihr somit Regulationsmöglichkeiten vermitteln. Eine markierte, übertriebene, humorvolle Spiegelung könne zudem eine Containment-Funktion ausüben, da die Therapeutin der Klientin dadurch eine Affektmodulation vorlebe.

Meines Erachtens in der Psychomotoriktherapie sehr gut einsetzbar ist jene der oben genannten Spiegel-Methoden, bei der es darum geht, konkrete Bewegungen zu spiegeln. Dafür kann die Therapeutin zum Beispiel Bewegungs-Spiele schaffen, die das Nachahmen von Bewegungen verlangen. Eine Spiel-Variante wäre, dass ein Kind vor dem „Spiegel“ steht und ein anderes sein Spiegelbild verkörpert. Das Kind vor dem „Spiegel“ erlebt dabei Wirkmächtigkeit und Kontrolle, und kann so in seiner Selbstwirksamkeit bestärkt werden. Derlei Bewegungsspiele sind beliebig ausbau- und variierbar und ermöglichen auch nicht-symmetrische und variierende Spiegelungen; das Spiegelbild könnte zum Beispiel plötzlich ein Eigenleben erhalten und nicht mehr gehorchen müssen.

Das Vermitteln von Affektregulation auf dieser symbolischen Ebene, wie von Eberhard Kaechele postuliert, stelle ich allerdings im Rahmen der Psychomotoriktherapie in Frage. Es scheint mir ein sehr psychotherapeutischer Zugang zu sein, der für erwachsene Klientinnen, welche eine tanztherapeutische Behandlung gewählt haben, und daher vermutlich auch eine hohe Reflexionsbereitschaft mitbringen, sicherlich fruchtbar ist – in der Psychomotoriktherapie müssten allerdings vorab die Kompetenzen der Therapeutin wie auch des Kindes zur wirksamen Anwendung und Nutzung dieser Methode geklärt werden.

Wie in der Tanztherapie wird in der Psychomotoriktherapie das Bewegungsverhalten des Kindes nicht nur funktional, sondern auch symbolisch verstanden (vgl. Fischer, 2009, S. 230-235) und kann somit äussere wie innere Haltungen des Kindes preisgeben. Es kann der Therapeutin helfen, das Kind besser zu verstehen und insofern auch Inhalt von Rückmeldungen sein. Dennoch würde ich zurückhaltend sein, Spiegelung in Form eines über Bewegung erfolgenden Feedbacks in der Psychomotoriktherapie einzusetzen. Es ist durchaus möglich, dass die Inhalte einer Spiegelung auf diesem Weg beim Kind ankommen, hängt aber meines Erachtens von nicht selbstverständlich vorauszusetzen-

den Kompetenzen der Therapeutin und des Kindes ab.

4.3 Abschliessende Bemerkungen

Die diskutierten Spiegel-Methoden unterscheiden sich in zwei wesentlichen Punkten, nämlich hinsichtlich des geeignetsten Zeitpunktes ihres Einsatzes im Therapiegesehen und hinsichtlich ihrer Wirkung. Zusammenfassend habe ich darüber folgende Vermutungen aufgestellt:

Um dem Kind seine eigenen Gefühle bewusst zu machen, eignen sich von den beschriebenen Methoden am besten das Verbalisieren und die psychodramatischen Spiegeltechniken. Selbstwirksamkeitserwartung in Bezug auf die eigene Affektregulation kann am gezieltesten durch Verbalisierungen und durch Spiegel-Methoden der provokativen Therapie gefördert werden. Das bedeutendste Potential zur Förderung allgemeiner Selbstwirksamkeitserwartung besitzen psychodramatische und tanztherapeutische Spiegeltechniken.

Einige Spiegel-Techniken entfalten ihre Wirkung vermutlich am besten in nicht-frustrierenden Momenten des Therapiegesehens, während andere auch in Frustrations-Situationen einsetzbar sind. Verbalisieren eignet sich sowohl für Situationen, in welchen ein Kind einen Frustrationseffekt zeigt, als auch während anderen Momenten der Therapie. Tanztherapeutische, psychodramatische und provokative Methoden der Spiegelung bieten eher geeignete therapeutische Interventionsmöglichkeiten für nicht-frustrierende Momente des Therapiegesehens.

5. Diskussion und Ausblick

5.1 Zentrale Erkenntnisse

Diese Arbeit hat gezeigt, dass therapeutische Spiegelung in der Psychomotoriktherapie ein gutes Potential birgt, Kinder mit niedriger Frustrationstoleranz zu unterstützen. Die Analyse von Entstehens- und Erlebensbedingungen von Frustration hat offengelegt, welche persönlichen Kompetenzen dem Individuum dabei helfen, Frustrationstoleranz zu generieren. Die Psychomotoriktherapie verfügt über keine eigenen, in verschriftlichter Form vorliegenden psychomotorischen Spiegel-Methoden, kann sich aber Techniken anderer Therapierichtungen bedienen. Diese sind sowohl direkt in einer Frustrations-Situation als auch in anderen therapeutischen Sequenzen vielversprechend einsetzbar.

Die zentralen Wirkmöglichkeiten liegen zum einen darin, dem Kind durch Spiegelungen einen bewussteren Zugang zum eigenen Erleben zu ermöglichen. Zudem kann die Psychomotoriktherapeutin das Kind in seiner Fähigkeit zur selbstwirksamen Emotionsregulation bestärken, indem sie als Modell-Person die Affekte des Kindes in einem bewältigbareren Licht erscheinen lässt. Ebenfalls kann eine therapeutische Spiegelung dem Kind seine allgemeine Selbstwirksamkeit widerspiegeln und dadurch sein Vertrauen in seine generelle Wirksamkeit fördern.

Mit den Grundlagen einer differenzierten eigenen Affektwahrnehmung und einer soliden Selbstwirksamkeitserwartung ist das Kind gut gerüstet, mit einer (potentiell) frustrierenden Situation tolerant umzugehen. Es hat ein fortbestehendes Vertrauen, seine Motiv-Ziele erreichen zu können und es kann seine Bedürfnisbefriedigung aufschieben und seine Emotionen regulieren.

Dass therapeutische Spiegelung der gespiegelten Person eine differenziertere Eigenwahrnehmung und somit einen Zugang zum eigenen Innenleben ermöglicht, ist in meinen Augen nichts grundsätzlich Neues. Überraschender für mich war, dass therapeutische Spiegelung tatsächlich auch dahingehend nutzbar ist, eine Person in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung zu bestärken. Man könnte die Hypothese aufstellen, dass, ähnlich der frühkindlichen Affektspiegelung, therapeutisches Spiegeln das Potential besitzt, die Bewusstheit des Klienten über sich selbst auf vielfältige Art und Weise zu färben - steigendes Vertrauen in die eigene Selbstwirksamkeit wäre dann nur einer von vielen möglichen Effekten.

Der von mir postulierte Zusammenhang zwischen der Wirkungsweise frühkindlicher Affektspiegelung und derjenigen therapeutischer Spiegelung hat sich in der konsultierten Literatur immer wieder bestätigt. Nicht nur scheinen beide Spiegelungsprozesse tatsächlich dieselben Entwicklungsbereiche zu tangieren; interessanterweise tauchten bei Techniken der therapeutischen Spiegelung auch immer wieder Begriffe aus der frühkindlichen Affektspiegelung wie „Containment“ oder „Markierung“ auf. Gewisse Autoren beschreiben die Wirkung der therapeutischen Spiegelung auch konkret in Analogie zu frühkindlichen Spiegelungs-Erfahrungen.

5.2 Grenzen dieser Arbeit und weiterführende Fragen

Die Inhalte dieser Arbeit basieren weitgehend auf theoretischen Überlegungen; die am Anfang des Arbeitsprozesses gestandenen empirischen Beobachtungen fanden in einem nicht repräsentativen Ausmass statt. Für die Themenkomplexe über Frustrationstoleranz und frühkindliche Affektspiegelung war dieses Vorgehen meines Erachtens angezeigt. Auch ein Überblick über verschiedene Spiegel-Methoden und deren Wirkmöglichkeiten konnte leichter über eine Literaturanalyse, denn über empirische Beobachtungen gewonnen werden. Im Hinblick auf die konkrete Anwendbarkeit und Wirkung der von mir beschriebenen Spiegel-Methoden im psychomotorischen Setting und bei Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz können empirische Befunde, oder auch weitere theoretische Ausführungen, allerdings noch einen bedeutenden klärenden Beitrag leisten. Besonders die Frage danach, was beim Spiegeln mit Kindern welcher Entwicklungsstufe besonders beachtet werden sollte, bedarf meines Erachtens noch einer weiterführenden Klärung.

Nicht nur den Entwicklungsstand, sondern auch den gezeigten Frustrationseffekt des Kindes erachte ich als ausschlaggebend, wenn Spiegel-Techniken direkt in einer Frustrations-Situation eingesetzt werden. Möglichkeiten der Spiegelung reichen von sehr subtilen Methoden – bei denen die Spiegelung von der gespiegelten Person möglicherweise nicht bewusst als solche erkannt wird – bis hin zu direkten, unverblühten Konfrontationen. Vielleicht sollten Kinder, die auf Frustrationen hin regressives Verhalten zeigen, anders gespiegelt werden als solche, welche aggressiv reagieren und diese wiederum anders als jene, die potentiellen Frustrationen durch Ablenkungsmanöver ausweichen. Man sieht hier, dass höchst unterschiedliche in der Praxis beobachtbare Verhaltenswei-

sen eine niedrige Frustrationstoleranz erahnen lassen. Deren systematische Beschreibung und Zuordnung zu in der Literatur beschriebenen Frustrationseffekten würden Stoff für eine weitere Forschungsarbeit liefern.

Als letzte weiterführende Frage möchte ich den Gedanken aufwerfen, was passiert, wenn nicht die Therapeutin selbst als spiegelnde Instanz auftritt, sondern sie auf bestehende Spiegelungen zurückgreift. Spiegelprozesse laufen häufig auch unbewusst zwischen Menschen ab. Die Therapeutin hat also die Möglichkeit, allfällige Spiegelungen zwischen den Kindern aufzugreifen und mit ihnen zu arbeiten, wenn die Psychomotoriktherapie in Gruppen stattfindet. Des Weiteren eröffnen Videoaufnahmen, Fotografien oder physische Spiegel nochmals andere Wege der therapeutischen Nutzung von bestehenden Spiegelungen. Einige Psychomotoriktherapeutinnen verwenden solche Medien in ihrer Praxis und Befragungen oder Beobachtungen im Hinblick darauf, welche therapeutischen Zielsetzungen dahinter stehen und was sie tatsächlich bewirken, könnten erhellend sein.

Die Auseinandersetzung mit diesem Thema war für mich ein höchst interessanter und bereichernder Prozess, der – wie die Diskussion vielleicht erahnen lässt – zu ebenso vielen weiterreichenden Fragen wie Erkenntnissen geführt hat. Die theoretische Unterlegung meiner zentralen Annahmen konnte ich erreichen. Die Möglichkeiten der therapeutischen Spiegelung bei Kindern mit niedriger Frustrationstoleranz in der Psychomotoriktherapie sind durch die in dieser Arbeit erfolgten Darstellungen aber noch nicht ausgeschöpft. Aufgrund der Vielfalt der in der Literatur auffindbaren Spiegel-Methoden vermute ich, dass beim therapeutischen Spiegeln die eigene Kreativität eingesetzt werden darf und soll. Hinter den weiterführenden Fragen steht also ein interessantes und lebendiges Praxisfeld, das Antworten und weitere Fragen bereithält.

Literaturverzeichnis

- Aichinger, A. & Holl, W. (2010). *Gruppentherapie mit Kindern. Kinderpsychodrama: Band 1*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Baer, U. & Frick-Baer, G. (2008). *Leibbewegungen, Herzkreise und der Tanz der Würde. Methoden und Modelle der Tanz- und Bewegungstherapie*. Neukirchen-Vluyn: Afdenkönig Verlag.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy. The exercise of control*. New York: Freeman.
- Barker, R.G., Dembo, T. & Lewin, K. (1941). *Frustration and Regression. University of Iowa Studies in Child Welfare, No. 386*. University of Iowa Press.
- Bender, W. & Stadler, C. (2012). *Psychodrama-Therapie: Grundlagen, Methodik und Anwendungsgebiete*. Stuttgart: Schattauer.
- Berking, M. (2010). *Training emotionaler Kompetenzen*. Berlin: Springer-Verlag.
- Bion, W.R. & Krejci, E. (1990). *Lernen durch Erfahrung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Bischof, N. (2008). *Psychologie. Ein Grundkurs für Anspruchsvolle*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bohleber, W. (1992). Identität und Selbst. Die Bedeutung der neueren Entwicklungsforschung für die psychoanalytische Theorie des Selbst. *Psyche – Zeitschrift für Psychoanalyse*, 46, 336-365.
- Brown, J.S. & Farber, I.E. (1951). Emotions conceptualized as intervening variables: With suggestions toward a theory of frustration. *Psychological Bulletin*, 48, 465-495.
- Butterfield, E.C. (1964). Locus of control, test anxiety, reactions to frustration, and achievement attitudes. *Journal of Personality*, 32, 355-370.
- Dollard, J., Doob, L.W., Miller, N.E., Mowrer, O.H. & Sears, R.S. (1971). *Frustration und Aggression*. Weinheim: Beltz.
- Dornes, M. (1999). Spiegelung – Identität – Anerkennung: Überlegungen zu kommunikativen und strukturbildenden Prozessen der frühkindlichen Entwicklung. In W. Dattler, U. Finger-Trescher & C. Büttner: *Jahrbuch für Psychoanalytische Pädagogik 10. Themenschwerpunkt: „Die frühe Kindheit“*. Psychoanalytisch-pädagogische Überlegungen zu den Entwicklungsprozessen der ersten Lebensjahre (S. 48-62). Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Dornes, M. (2004). Mentalisierung. Über Mentalisierung, Affektregulierung und die Entwicklung des Selbst. *Forum der Psychoanalyse*, 20, 175-195.
- Dornes, M. (2007). *Die emotionale Welt des Kindes*. Frankfurt am Main: Fischer Taschen-

buch.

- Dückers, A. (2006). *Aggression und Gewalt in Kindergarten und Kindertagesstätte: Erklärungsmodelle, empirischer Befund und pädagogische Handlungsstrategien*. Nordestedt: Books on Demand.
- Ellis, A. & Ellis, D.J. (2012). *Rational-Emotive Verhaltenstherapie*. München: Ernst Reinhardt.
- Farrelly, F. & Brandsma, J.M. (1986). *Provokative Therapie*. Berlin; Heidelberg; New York; London; Paris; Tokyo: Springer.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik*. München: Reinhardt.
- Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L. & Target, M. (2004). *Affektregulierung, Mentalisierung und die Entwicklung des Selbst*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Gergely, G. & Watson, J.S. (1996). The social biofeedback theory of parental affect-mirroring: The Development of emotional self-awareness and self-control in infancy. *International Journal of Psycho-Analysis*, 77, 1181-1212.
- Huber, B. (2013). *Delinquenz als Schicksal? Zur Stabilität delinquenter Verhaltensmuster vor dem Hintergrund der Kontrolltheorien*. Baden-Baden: Nomos.
- Hutter, C. & Schwehm, H. (2009). *J.L. Morenos Werk in Schlüsselbegriffen*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Klöpper, M. (2005). „Sag mir, wie ich bin“ – Affektspiegelung im therapeutischen Dialog. In S. Gunkel & G. Kruse (Hrsg.), *„Um-Welten“*. *Psychotherapie und Kontext* (S. 287-313). Hannover: Hannoversche Ärzte-Verlags-Union.
- Köhler, T. (2008). Frustration, Frustrationstoleranz. In W. Mertens & B. Waldvogel (Hrsg.), *Handbuch psychoanalytischer Grundbegriffe* (S. 217-220). Stuttgart: Kohlhammer.
- Kohut, H. (1973). *Narzissmus. Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzisstischer Persönlichkeitsstörungen*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Krieglmeyer, R. (2007). Mission (Im)possible: Effekte von Frustration auf Annäherungs- und Vermeidungsmotivation. In K.F. Wender, S. Mecklenbräuker, G.D. Rey & T. Wehr (Hrsg.), *Beiträge zur 49. Tagung experimentell arbeitender Psychologen*. 26. bis 28. März 2007 (S. 249). Lengerich: Pabst Science Publishers.
- Krus, A. (2004). *Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie*. Schorndorf: Hofmann.
- Maffezzoni, M. (2000). *Eine Validierungsuntersuchung des Rosenzweig Picture-Frustration Test für Kinder (PFT-K). Die Klärung der Frage nach der Verhaltensebe-*

ne der Antworten. Zürich.

- Maier, N.R.F. (1949). *Frustration: The study of behavior without a goal.* New York: McGraw-Hill.
- Moreno, J.L. (1973). *Gruppenpsychotherapie und Psychodrama. Einleitung in die Theorie und Praxis.* Stuttgart: Thieme.
- Pavel, F.-G. (1983). Die Entwicklung der klientenzentrierten Psychotherapie in den USA von 1942-1973. In Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (Hrsg.), *Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie* (S. 25-41). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Peters, U.H. (2011). *Lexikon für Psychiatrie, Psychotherapie, Medizinische Psychologie.* München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Rogers, C.R. (1985). *Entwicklung der Persönlichkeit: Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten.* Stuttgart: Ernst Klett.
- Rosenzweig, S. (1944). An outline of frustration theory. In J. MacVicker Hunt (Hrsg.), *Personality and the behavior disorders Vol. I* (379-388). New York: Ronald Press.
- Rosenzweig, S., Duhm, E. & Hansen, J. (1957). *Der Rosenzweig P-F Test, Form für Kinder (PFT).* Göttingen: Hogrefe.
- Rosenzweig, S., Hörmann, H., & Moog, W. (1957). *Der Rosenzweig P-F Test, Form für Erwachsene (PFT).* Göttingen: Hogrefe.
- Rotter, J.B. (1966). Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. *Psychological Monographs*, 80 (1) 1-28.
- Schild, H. (1983). Empirische Befunde zum Einfluss von Psychotherapeutenmerkmalen auf den gesprächstherapeutischen Prozess. In Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (Hrsg.), *Die klientenzentrierte Gesprächspsychotherapie* (S. 124-137). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (1999). *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen: Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen.* Berlin: Freie Universität Berlin. Internet: http://userpage.fu-berlin.de/%7Ehealth/self/skalen-doku_selbstwirksame_schulen.pdf (1.12.14).
- Seel, N.M. & Hanke, U. (2010). *Lernen und Behalten.* Weinheim; Basel: Beltz.
- Siegenthaler, S. (2010). *Psychomotoriktherapie. Informationsschrift für Eltern, Lehr- und Fachpersonen.* Bern: Edition SZH/CSPS.
- Simons, H. (1966). *Ein Beitrag zur Überprüfung der Gültigkeit des Rosenzweig Picture-*

- Frustration Tests : Form für Kinder.* Bonn.
- Stäcker, K. H. (1977). *Frustration.* Stuttgart: Kohlhammer.
- Tausch, R. (1968). *Gesprächspsychotherapie.* Göttingen: Verlag für Psychologie.
- Tönnies, S. & Behrens-Tönnies, U. (1993). Gesprächspsychotherapie. In A. Schorr (Hrsg.), *Handwörterbuch der Angewandten Psychologie* (S. 297-302). Bonn: Deutscher Psychologen Verlag.
- Trautmann-Voigt, S. & Voigt, B. (2007). *Körper und Kunst in der Psychotraumatologie. Methodenintegrative Therapie.* Stuttgart: Schattauer.
- Wartenweiler, F. (2006). *Zauber-Spiegel. Spiegel-Zauber. Spiegeln in der Kommunikation - symmetrisch und antisymmetrisch.* Paderborn: Junfermann.
- Weiner, B. (1976). *Theorien der Motivation.* Stuttgart: Ernst Klett.
- Yablonsky, L. (1992). *Psychodrama. Die Lösung emotionaler Probleme durch Rollenspiele.* Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Zimmer, R. (2004). *Handbuch der Bewegungserziehung. Grundlagen für Ausbildung und pädagogische Praxis.* Freiburg: Herder.